

Tiroler Heimat

Zeitschrift für
Regional- und Kulturgeschichte
Nord-, Ost- und Südtirols

Begründet von Hermann Wopfner

Herausgegeben von Christina Antenhofer
und Richard Schober

82. Band 2018

Der Innsbrucker Hexenprozess von 1485 und die Gegner des Inquisitors Heinrich Kramer: Erzherzog Sigmund, Dr. Johannes Merwart und Bischof Georg Golser

MANFRED TSCHAIKNER

Einleitung¹

Die Tätigkeit des Inquisitors Heinrich Kramer in Tirol in den Jahren 1485/86, die selbst in Fachkreisen als eine „sensationelle Episode“ bezeichnet wird,² stellt in mehrerlei Hinsicht einen Meilenstein dar: Der Dominikanerpater, dessen Name latinisiert „Institoris“ lautete, initiierte hier den ersten großen Hexenprozess in den österreichischen Landen.³ Gleichzeitig war Kramers Unternehmung in der Tiroler Hauptstadt die Letzte dieser Art, die ein Inquisitor auf deutschem Boden durchführte.⁴ Die „schimpfliche Niederlage“,⁵ die er dabei erlitt, bildete für den Dominikaner den unmittelbaren Anlass zur Abfassung des *Hexenhammers*,⁶ des ominösen Handbuchs für Hexenverfolgungen, wozu er noch in Tirol Vorarbeiten leistete.⁷ Die

-
- ¹ Bei den folgenden Ausführungen handelt es sich um die überarbeitete Fassung eines Vortrags, der am 20. September 2017 im Rahmen einer Tagung an der Palacký-Universität in Olmütz gehalten wurde, sowie des Artikels „Hexen in Innsbruck? Erzherzog Sigmund, Bischof Georg Golser und der Inquisitor Heinrich Kramer (1484–1486)“, der im „Schlern“ 88/7–8 (2014) 84–102 erschienen ist.
- ² Wolfgang BEHRINGER / Günter JEROUSCHEK, „Das unheilvollste Buch der Weltliteratur“? Zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des *Malleus Maleficarum* und zu den Anfängen der Hexenverfolgung, in: Heinrich KRAMER (Institoris), *Der Hexenhammer. Malleus Maleficarum*, hg. von Günter Jerouschek / Wolfgang Behringer, München, 8. Auflage 2010, 9–98, hier 59.
- ³ Im Folgenden wird wie im Großteil der Fachliteratur der Begriff „Hexenprozess“ verwendet, obwohl zentrale Bestandteile der gelehrten Hexendoktrin bei diesem Gerichtsverfahren noch nicht relevant waren. Sie hätten dies allerdings werden sollen, wenn es nach dem Willen des Inquisitors gegangen wäre. Zum Unterschied zwischen Hexen- und Zaubereiprozessen vgl. z. B. Manfred TSCHAIKNER, *Hexenverfolgungen im Toggenburg* (Toggenburgerblätter für Heimatkunde 44), Wattwil 2010, 19–22.
- ⁴ Wolfgang BEHRINGER, Zurück aus Rom: Tirol als Testgebiet des internationalen Verfolgungsspezialisten Heinrich Kramer, in: *Ein Fels in der Brandung? Bischof Golser und der Innsbrucker Hexenprozess von 1485*, hg. von Andreas Exenberger, Kufstein 2015, 55–71, hier 65; Rainer DECKER, *Die Päpste und die Hexen. Aus den geheimen Akten der Inquisition*, Darmstadt, 2. Auflage 2013, 53.
- ⁵ Sönke LORENZ, Hexen und Hexenprozesse im deutschen Südwesten – eine Einführung, in: *Frühe Hexenverfolgung in Ravensburg und am Bodensee* (Historische Stadt Ravensburg 2), hg. von Andreas Schmauder, Konstanz 2001, 7–28, hier 11.
- ⁶ *Hexen und Hexenprozesse in Deutschland*, hg. von Wolfgang BEHRINGER, 2. Auflage, München 1983, 77.
- ⁷ Vgl. Hartmann AMMANN, Eine Vorarbeit des Heinrich Institoris für den *Malleus Maleficarum*, in: *Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung*, 8. Ergänzungsband (1911) 461–504; André SCHNYDER, *Protokollieren und Erzählen. Episoden des Innsbrucker Hexenprozesses von*

unheilvolle und weit über die Region hinausreichende Wirkung des Buches ist allgemein bekannt.

Auch zu den für die Geschichte der Hexenverfolgungen bedeutsamen Ereignissen in Innsbruck fehlt es nicht an Literatur. Sie muss jedoch in einigen wesentlichen Aspekten präzisiert beziehungsweise korrigiert werden. Das gilt insbesondere für die Rollen der daran beteiligten Obrigkeiten und die Bedeutung des Brixner Fürstbischofs Georg Golser. Er wurde vor allem im Gefolge der Forschungen des Neustifter Chorherrn Hartmann Ammann⁸ in unzutreffender Weise zum Inbegriff eines Gegners der Hexenverfolgungen stilisiert.⁹ So heißt es etwa in der „Neuen Deutschen Biographie“: „Indem [...] Golser den fanatischen Inquisitor seines Hochstifts verwies und damit dessen Wirken in seinem Sprengel eine Ende bereitete, gab er das erste mutige Beispiel aktiven Kampfes gegen den Hexenwahn.“¹⁰ Es verwundert nicht, dass dem Bischof dieser Rang noch in der neuesten Literatur beigemessen wird,¹¹ hält sich die historische Forschung doch so eng an Ammanns Darlegungen, dass selbst ein einfacherer Irrtum seit nunmehr 128 Jahren nicht aufgefallen ist: Der Name des erfolgreichen Verteidigers der angeklagten Frauen von 1485 lautete nicht Merwais, sondern Merwart.¹²

Der verklarte Bischof und der verfeimte Erzherzog

Für den Geistlichen Hartmann Ammann stand fest: „Dank der Energie und Einsicht des Bischofs Georg und seinen Deputierten war der erste Versuch des Inquisitors, seine neue Gewalt zu gebrauchen, so grossartig er auch angelegt war, vollständig gescheitert.“¹³

Auch für den Seelsorger und Historiker Ludwig Rapp (1828–1910), der sich intensiv mit den Hexenverfolgungen in Tirol beschäftigte, gab es keinen Zweifel daran, dass der Brixner Bischof die wichtigste Rolle bei der Beendigung des Innsbrucker Gerichtsverfahrens von 1485 gespielt hatte:

„Das Hauptverdienst, dass dieser Prozess einen den Wünschen des Inquisitors so wenig entsprechenden Ausgang nahm, gebührt unbedingt dem Fürstbischof

1485 in den dämonologischen Fallbeispielen des „Malleus maleficarum“ (1487) von Institoris und Sprenger und in den Prozeßakten, in: *Der Schlern* 68 (1994) 695–713, hier 696.

⁸ Vgl. Hartmann AMMANN, *Der Innsbrucker Hexenprocess von 1485*, in: *Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg*, 3. Folge, 34 (1890) 1–87.

⁹ Davor schon verbreitete Ludwig RAPP die entsprechende Auffassung Franz Anton Sinnachers aus dem Jahr 1828 in einer Artikelserie unter dem Titel „Tirolische Menschenfreunde“ im *Boten für Tirol und Vorarlberg*, Nr. 1 vom 2.1.1874, 4.

¹⁰ Friedrich MERZBACHER, *Georg Golser*, in: *Neue Deutsche Biographie* 6 (1964) 209–210, hier 210. Zur zurückhaltenden Einstellung seines Vorgängers Nikolaus Cusanus zu Hexenverfolgungen vgl. Wilhelm BAUM, *Sigmund der Münzreiche. Zur Geschichte Tirols und der habsburgischen Länder im Spätmittelalter* (Schriftenreihe des Südtiroler Kulturinstituts 14), Bozen 1987, 436.

¹¹ Vgl. z. B. Stephan QUENSEL, *Hexen, Satan, Inquisition. Die Erfindung des Hexen-Problems*, Wiesbaden 2017, 254.

¹² Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, *In causa inquisitionis contra certas mulieres in Insprugk detentas*.

¹³ Vgl. AMMANN, *Hexenprocess* (wie Anm. 8) 76–77.

von Brixen, Georg Golser, einem der besten Oberhirten, welchen diese Diözese in der älteren Zeit besessen hat. Als seine anfänglich günstige Meinung von der richterlichen Befähigung des von Rom in seine Diözese abgesendeten Inquisitors aus Schuld des Letzteren geschwunden war, säumte er nicht, dem Treiben desselben Einhalt zu thun.“¹⁴

Diese Argumentation der beiden Geistlichen wurde in dem von Wilhelm Gottlieb Soldan verfassten und von Heinrich Heppe überarbeiteten, mehrfach aufgelegten Standardwerk zu den Hexenverfolgungen¹⁵ aufgegriffen und von dort in zahlreiche andere Publikationen übernommen. Dabei stand der beinahe schon als aufgeklärt dargestellte Bischof Golser im 19. Jahrhundert in starkem Gegensatz zu dem in liberalen Kreisen äußerst schlechten Ruf der Stadt Brixen als einem Inbegriff der klerikal-konservativen Rückständigkeit. So sprach etwa der selbst aus dem Brixner Raum stammende Orientalist Jakob Philipp Fallmerayer (1790–1861) von seiner Heimat als einem „unheimlichen Lande, dem alten Feuerherde des Aberglaubens“.¹⁶ Der bekannte deutsche Dichter Heinrich Heine (1797–1856) urteilte über die glaubensstarken und zumeist traditionsverbundenen Bewohner dieses Raums: „Die Tyroler sind schön, heiter, ehrlich, brav, und von unergründlicher Geistesbeschränktheit.“¹⁷ Über die Bischofsstadt selbst schrieb er:

„Sie liegt in einem Thal, und als ich ankam, war sie mit Dampf und Abend-schatten übergossen. Dämmernde Stille, melancholisches Glockengebimmel, die Schaafte trippelten nach ihren Ställen, die Menschen nach den Kirchen; überall beklemmender Geruch von häßlichen Heiligenbildern und getrocknetem Heu.“¹⁸

In Tschechien sind vor allem die Äußerungen des Politikers und Literaten Karel Havlíček (1821–1856) über die Tiroler Bischofsstadt bekannt, wo er vier Jahre im Exil verbrachte. Seiner Ansicht nach waren

„Brixen und seine Umgebung aufrichtig und kurz gesagt ein miserables, durch Mißbrauch der Religion verdorbenes Nest voll Dummköpfe und Heuchler, mit wenigen Ausnahmen, von denen ich aber nach einem Aufenthalt von 13 Monaten noch keine kennen gelernt habe. [...] Und Brixen ist in dieser Beziehung nach dem allgemeinen Urteile selbst der Tyroler die schlechteste Gegend!“¹⁹

¹⁴ Ludwig RAPP, *Die Hexenprozesse und ihre Gegner in Tirol, Brixen*, 2. Auflage 1891, 16–17.

¹⁵ Vgl. [Wilhelm Gottlieb] SOLDAN / [Heinrich] HEPPE, *Geschichte der Hexenprozesse*, Band 1, hg. von Max Bauer, Hanau a. M. 1969 [unveränderter Nachdruck der 3. Auflage, München 1911], 252.

¹⁶ Rainhard DOMANEGG, Neubewertung eines Briefes Jakob Philipp Fallmerayers aus dem Jahr 1818, in: *Der Schlern* 91/8 (2017) 64–71, hier 66.

¹⁷ Heinrich HEINE, *Reisebilder*, 3. Teil, 2. Auflage, Hamburg 1834, 69.

¹⁸ Ebd. 57.

¹⁹ Franz Hieronymus RIEDL, *Brixen in den Briefen von Karl Havlíček*, in: *Neue Beiträge zur geschichtlichen Landeskunde Tirols*, 2. Teil (Tiroler Wirtschaftsstudien 26), Innsbruck/München 1969, 361–382, hier 374.

Wie willkommen musste den klerikalen Geschichtsschreibern in Tirol doch ein herausragender Gegner der Hexenverfolgungen wie Golser gewesen sein, der als ein „Fels in der Brandung“ des aufkommenden „Hexenwahns“ dargestellt werden konnte. Dabei wirkte das Bild des Bischofs noch glanzvoller, wenn man es mit jenem des ebenfalls in den Innsbrucker Hexenprozess involvierten Tiroler Landesfürsten Erzherzog Sigmund verglich. Er kam in der Historiografie des 19. Jahrhunderts überaus schlecht weg. So heißt es von ihm, seine ehemalige „geistige Rührigkeit“ habe „beinahe in Blödsinn überzugehen“ begonnen;²⁰ er sei ein „zwar noch nicht 60jähriger, aber seniler Mann“ gewesen,²¹ der besonders „leichtgläubig und voll Gespensterfurcht“ war.²² Er soll „der Spielball ränkevoller und liederlicher Weiber, gewissenloser Höflinge und ländergeriger Nachbarn geworden [sein], die sammt und sonders seine Schwäche zu ihren eigennütigen Zwecken ausbeuteten“.²³

Den Hintergrund für dieses Urteil bildete der Umstand, dass mit Erzherzog Sigmund eine Tiroler Seitenlinie des Hauses Habsburg ausstarb und es lange so aussah, als ob sein großer Länderkomplex, der außer Tirol zahlreiche weitere Territorien im deutschen Südwesten umfasste, nicht an Österreich, sondern an Bayern fallen würde.²⁴ Gerade 1485, als der Innsbrucker Hexenprozess stattfand, gewannen die bayernfreundlichen Räte des Erzherzogs ständig an Einfluss. Zwei Jahre später aber wurden sie nach harten politischen Auseinandersetzungen mit den habsburgischen Verwandten des Landesfürsten und den Tiroler Landständen entmachtet und vertrieben. Bald darauf folgte auch Sigmunds Abdankung. Tirol und die Vorlande blieben schließlich bei Österreich.²⁵ Die Ereignisse, die dieser Wendung vorangegangen waren, wirkten sich für Sigmunds Nachruhm in der österreichischen Geschichtsschreibung nicht gerade günstig aus.

²⁰ Albert JÄGER, Die Blütezeit der Landstände Tirols von dem Tode des Herzogs Friedrich mit der leeren Tasche 1439 bis zum Tode des Kaisers Maximilian I. 1519 (Geschichte der landständischen Verfassung Tirols 2. Band, 2. Teil), Innsbruck 1885, 272.

²¹ Gretl KÖFLER / Michael FORCHER, Die Frau in der Geschichte Tirols, Innsbruck 1986, 62; vgl. im Gegensatz dazu die Darlegungen bei BAUM, Sigmund (wie Anm. 10) 511–526, oder Otto STOLZ, Geschichte des Landes Tirol, Band 1, Innsbruck/Wien/München 1955, 494–507.

²² Fritz BYLOFF, Hexenglaube und Hexenverfolgung in den österreichischen Alpenländern (Quellen zur deutschen Volkskunde 6), Berlin/Leipzig 1934, 32.

²³ Albert JÄGER, Der Übergang Tirols und der österreichischen Vorlande von dem Erzherzoge Sigmund an den röm. König Maximilian von 1478–1490. Ein Bruchstück aus der Geschichte der Tiroler Landstände, in: Archiv für österreichische Geschichte 51 (1873) 297–448, hier 302.

²⁴ Vgl. zu seiner Regierungszeit STOLZ, Geschichte des Landes Tirol (wie Anm. 21) 494–507; Alois NIEDERSTÄTTER, 1400–1522: das Jahrhundert der Mitte: an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit (Österreichische Geschichte, hg. von Herwig Wolfram), Wien 1996, 161 u. 257–258.

²⁵ Vgl. BAUM, Sigmund (wie Anm. 10) 433–494; Josef RIEDMANN, Mittelalter, in: Geschichte des Landes Tirol, Band 1, hg. von Josef FONTANA u. a., Bozen/Innsbruck/Wien 1985, 267–661, hier 477–479; Werner KÖFLER, Land. Landschaft. Landtag. Geschichte der Tiroler Landtage von den Anfängen bis zur Aufhebung der landständischen Verfassung 1808 (Veröffentlichungen des Tiroler Landesarchivs 3), Innsbruck 1985, 265–270; Friedrich HEGI, Die geächteten Räte des Erzherzogs Sigmund von Österreich und ihre Beziehungen zur Schweiz 1487–1499. Beiträge zur Geschichte der Lostrennung der Schweiz vom Deutschen Reiche, Innsbruck 1910, 62.

Der Geleitbrief für Kramer vom Dezember 1484 und das päpstliche Dankeschreiben an Erzherzog Sigmund

In ihrer Voreingenommenheit erschien es den Tiroler Historikern des 19. Jahrhunderts als ein Rätsel, warum Heinrich Kramer im *Hexenhammer* behauptete, Erzherzog Sigmund habe sich „als ein rechtgläubiger Fürst und hervorragender Glaubenseiferer“ erwiesen, der sich bei der Ausrottung des Hexenwesens „nicht wenig Mühe gegeben“ habe.²⁶ Hartmann Ammann fragte sich: „[...] sollte Sigismund in dem vom Inquisitor geplanten neuen Process oder in dem vom October bis November sich diese Schmeichelei verdient haben?“²⁷ Ludwig Rapp erklärte dazu:

„[...] dieses Lob galt im Grunde mehr der Freigebigkeit dieses Fürsten gegen den Inquisitor, als dessen Bemühungen um die Bekämpfung des Zauberes in seinem Lande; denn was that eigentlich der Fürst, um den Namen eines ‚vorzüglichen Eiferers‘ zu verdienen? Nichts“.²⁸

Noch in der neueren Literatur, die sich freilich darauf berufen kann, dass der Inquisitor im *Hexenhammer* vieles falsch dargelegt hat,²⁹ wird eine ähnliche Auffassung vertreten.³⁰ Sie trifft jedoch nicht zu.

Kramer hatte zu Beginn der Achtzigerjahre des 15. Jahrhunderts im südwestdeutschen Raum schon zahlreiche Hexenverfolgungen initiiert und war dabei auf starken Widerstand gestoßen.³¹ Deshalb bemühte er sich um Förderung seines Anliegens durch höhere Stellen. So erlangte er unter dem Datum des 5. Dezember 1484 von Papst Innozenz VIII. Unterstützung der Hexenverfolgungen in Form der Bulle *Summis desiderantes affectibus*.³² Schon drei Tage nach dem Datum, das die Bulle trägt, – und noch bevor auf eine Anfrage darüber, wie Institoris bei den Hexenprozessen in der Reichsstadt Ravensburg vorgegangen war,³³ eine Antwort vorlag – ließ auch Erz-

²⁶ KRAMER (Institoris), *Hexenhammer* (wie Anm. 2) 471.

²⁷ AMMANN, *Hexenprocess* (wie Anm. 8) 78, Anm. 1.

²⁸ RAPP, *Hexenprozesse* (wie Anm. 14) 21.

²⁹ Vgl. BEHRINGER, *Rom* (wie Anm. 4) 55.

³⁰ Vgl. z. B. KRAMER (Institoris), *Hexenhammer* (wie Anm. 2) 471 Anm. 298.

³¹ Vgl. BEHRINGER/JEROUSCHEK, *Buch* (wie Anm. 2) 50–58; Eric WILSON, *Institoris at Innsbruck: Heinrich Institoris, the Summis Desiderantes and the Brixen Witch-Trial of 1485*, in: *Popular Religion in Germany and Central Europe, 1400–1800*, hg. von Robert W. Scribner / Trevor Johnson, London 1996, 87–100 u. 239–245, hier 87–91; Georg MODESTIN, *Les débuts de Heinrich Institoris dans l'espace rhénan. Un inquisiteur par-delà les frontières?*, in: *Sorcellerie savante et mentalités populaires*, hg. von Antoine Follain / Maryse Simon, Strasbourg 2013, 21–43, hier 26–35.

³² Vgl. DECKER, *Päpste* (wie Anm. 4) 48; Joseph HANSEN, *Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter*, Bonn 1901, 24–27; eine deutsche Übersetzung des Textes bieten Behringer/Jerouschek in: KRAMER (Institoris), *Hexenhammer* (wie Anm. 2) 101–107.

³³ Vgl. Karl Otto MÜLLER, *Heinrich Institoris, der Verfasser des Hexenhammers und seine Tätigkeit als Hexeninquisitor in Ravensburg im Herbst 1484*, in: *Württembergische Vierteljahreshefte für Landesgeschichte N. F. 19* (1910) 397–417, hier 399–401; André SCHNYDER, *Malleus Maleficarum, von Heinrich Institoris (alias Kramer) unter Mithilfe Jakob Sprengers aufgrund der dämonologischen Tradition zusammengestellt. Kommentar zur Wiedergabe des Erstdrucks von 1487* (Hain 9238) (Litterae. Göppinger Beiträge zur Textgeschichte 116), Göppingen 1993, 47–48.

herzog Sigmund dem Inquisitor auf dessen „demütige Bitte“ hin ein Dokument ausstellen, worin er ihm in allen seinen Ländern für ein ganzes Jahr lang Sicherheit und freies Geleit gewährte, um dort dem päpstlichen Auftrag nachzukommen, Hexen, Unholde, Zauberer sowie andere „Mängel des heiligen christlichen Glaubens“ in den „hochdeutschen Landen“ ausfindig zu machen und nach dem geistlichen Recht abzustrafen. Zur Förderung dieses Ziels, das der Inquisitor allerdings mit Wissen der zuständigen Diözesanbischöfe verfolgen sollte, trug der Erzherzog in seinem Schreiben allen weltlichen Amtsträgern und den Untertanen mit Nachdruck auf, Kramer beständig zu schützen, ihn bei seiner Tätigkeit nicht zu behindern, niemandem das zu erlauben und auch niemanden dabei zu unterstützen. Der Text des am 8. Dezember 1484 ausgestellten Dokuments lautet:

„Bekennen. Als dann dem ersamen gelerten geistlichen unnserrn besunderlieben andechtigen Hainrichen N., prediger ordens, in der heiligen schrift lerer, von dem stuel zu Rom bevolhen und gewalt gegeben ist, die hechsen, unholden, zaubrer und ander mengl des heiligen cristenlichen gelauben in hohen deütschen lannden zubesuchen und, wie sich nach ordnung der geistlichen recht gebürt, ab zutün und zustraffen, das wir im von der diemuetigen bete, damit wir von seinen wegen angelangt sein, und besundern gnaden unnserr frey sicherhait und glait ain ganzes jar nach dato dits briefs nacheinander volgend wissentlichen hiemit gegeben haben, also das er dazwischen allenthalben in unnserr lannden und gebiete kumen, darynn sein, seinem bevelh nach solhen unglauben und übel allenthalben straffen, handln und wandln mag nach seiner notdurft, und wie sich gepürt, und von dannen widerumb an sein gwarssam, doch das er die sachen fürneme mit wissen der bischove, in der bistumb er sölh suchung tün wil angeverde, und emphelhen darauf den edln unnserrn lieben oheimen und getrewen, allen haubtleüten, lanndtvögten, graven, freyen, herren, rittern, knechten, burggraven, vögten, phlegern, landtrichtern, richtern, schultheissen, ammanen, burgermaistern, reten, gemainden und sunst allen unnserrn ambleüten und underthanen, in was wesens, states oder wirdikait die sein, so mit disem brief ermant werden, das sy in bey disem unnserrn glait obgeschribner mass vestiklichen hanthaben, schützen, schirm beleiben lassen, dawider nit beküern, noch des yemand zutün gestaten, in kain weyß im auch darynn hilf, rat und beystand tün, damit er seinem bevelh nachkumen müge, wann wir das also wellen, und ir tüt daran unser ernstliche maynung. Mit urkundt dits briefs. Geben zu Insprug an unnserrn lieben frawen tag concepcionis³⁴ anno [1484].“³⁵

Papst Innozenz VIII. dankte dem Erzherzog in einem Schreiben vom 18. Juni 1485 für die Unterstützung Kramers mit folgenden Worten:

³⁴ Mariä Empfängnis: 8. Dezember.

³⁵ Tiroler Landesarchiv, Ältere Regierungskopialbücher, Band 6/G/1484, 68. Randvermerk: „Zauberer unnd unholden auszureütten“.

„Ex fide dignis relatibus accepimus et re etiam ipsa compertum habemus, quantus et quam fervens sit zelus tuus erga fidem orthodoxam illiusque sumendam protectionem adversus hereticorum et maleficorum sectam. In quo vere ostendis te esse principem catholicum et deum timentem, quod de te semper omnino opinati sumus.“³⁶

Der Papst bestätigte dem Erzherzog also, wie groß und nützlich sein frommer Eifer, die rechtgläubige Überzeugung und der daraus erwachsene Schutz vor der Sekte der Häretiker und Hexer – beide wohlgemerkt zumindest grammatisch männlichen Geschlechts – seien. Dadurch erweise sich Sigmund als ein wahrlich katholischer und gottesfürchtiger Fürst, wofür er ihn immer schon gehalten habe.

Die Gründe dafür, dass der Inquisitor gerade bei Erzherzog Sigmund um Unterstützung ansuchte, lassen sich anhand der vorliegenden Quellen nicht klären. Wolfgang Behringer vermutete, dass Kramer Tirol deshalb als „Testgebiet“ für seine weiteren Hexenverfolgungen ausgewählt habe, weil sich das Haus Habsburg damals am Höhepunkt einer politischen Krise befunden habe und ihm die Lande des geschwächten Erzherzogs Sigmund als leichtes Opfer erschienen seien.³⁷ Der Tiroler Historiker Klaus Brandstätter widersprach ihm jedoch mit dem Hinweis, dass die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Innsbrucker Hexenprozesses noch recht stabil gewesen seien und dass sich das erst im folgenden Jahr – also 1486 – „durch die Politik Sigmunds und seiner Räte“ geändert habe.³⁸ Die Einladung Kramers durch den Erzherzog im Dezember 1484 bildete also wohl keinen Ausdruck der Schwäche, könnte aber durchaus im Hinblick auf die absehbaren politischen Konflikte der nächsten Jahre erfolgt sein. Genützt hat dieses „fromme Werk“ dem Tiroler Landesherrn aber wenig. In der Geschichtsschreibung wurde ihm daraus später sogar ein Strick gedreht.

Förderung der Verfolgungen durch den Brixner Bischof

Die Bemerkung im *Hexenhammer*, Erzherzog Sigmund habe die Verfolgungen gefördert, war also keine Erfindung Kramers. Das Gleiche gilt für die Angabe, dass Sigmund dabei „cum assistentia reverendissimi ordinarii Brixienensis“,³⁹ also mit Unterstützung des Brixner Bischofs, vorgegangen sei. Auch diese Behauptung des Inquisitors verkehrte keineswegs „die historische Wirklichkeit in ihr Gegenteil“.⁴⁰

³⁶ Vatikanisches Geheimarchiv, Armar. 39, vol. 18, fol. 203a; zit. n. HANSEN, Quellen (wie Anm. 32) 28; vgl. auch SCHNYDER, Malleus (wie Anm. 33) 49.

³⁷ Vgl. BEHRINGER, Rom (wie Anm. 4) 60–64.

³⁸ Klaus BRANDSTÄTTER, Der Tiroler Landesfürst und die Bischöfe zur Zeit Georg Golsers, in: Ein Fels in der Brandung? Bischof Golser und der Innsbrucker Hexenprozess von 1485, hg. von Andreas Exenberger, Kufstein 2015, 73–90, hier 86–87 Anm. 48.

³⁹ Henricus INSTITORIS, Malleus maleficarum [Speyer um 1490], o. S. URL: <http://diglib.hab.de/wdb.php?distype=img&dir=inkunabeln%2F151-quod-2f-1> (Bild 107; Zugriff: 18.4.2018).

⁴⁰ KRAMER (Institoris), Hexenhammer (wie Anm. 2) 471 Anm. 299; vgl. BEHRINGER, Rom (wie Anm. 4) 68.

Golser förderte Kramers Unternehmung anfänglich nämlich nicht nur durch die ordnungsgemäße Publikation der päpstlichen Bulle *Summis desiderantes affectibus* in der Diözese Brixen samt der Gewährung eines vierzigtägigen Ablasses bei der Mitwirkung an Hexenverfolgungen.⁴¹ Der Bischof antwortete dem Tiroler Landesfürsten auf dessen Anfrage hin sogar noch nach dem Abschluss umfangreicher Zeugenverhöre durch Kramer in einem Schreiben vom 21. September 1485, dass so wie er selbst auch der Erzherzog den Inquisitor „dem christenlichen gelawben zu behilff und unnsrem heiligen vater dem babst zu gehorsam“ unterstützen solle, da „die ding der zawbery und der unholden wider die er gottes“ seien. Außerdem bestätigte Golser in diesem Schreiben, dass Kramers „process und fürnemen gar weyslich und ordenlich [...] nach lawt der geschriben rechten gesetzt und betracht“ worden seien,⁴² obwohl der Inquisitor selbst dabei Unkorrektheiten einräumte und Hartmann Ammann später festhielt, dass viele erhobene Verdachtsgründe „auf einem blossen ‚Hörensagen‘“ beruhten.⁴³

Als kein grundsätzlicher Gegner von Hexenverfolgungen erwies sich Golser aber auch noch lange nach dem misslungenen Prozess in einem Brief vom 8. Februar 1486, worin er die Vorgangsweise des Inquisitors in Innsbruck zusammenfassend mit folgenden Worten beurteilte: „was er am ersten hat in geschriff angegeben, ist magistrale gewesen, aber in practica sua apparuit fatuitas sua, quia multa presuposuit, que non fuerunt probata.“⁴⁴ Der Bischof bezeichnete also die schriftlichen Überlegungen des Hexenverfolgers weiterhin als „meisterhaft“ (als Werk eines Magisters⁴⁵). Nur die vielen unbewiesenen Vorannahmen bei deren praktischer Anwendung erschienen ihm als Torheit.

Zudem versuchte Golser beim „Hexenprozess“ vom Oktober 1485 keineswegs, „seine Mitspracherechte voll wahr[zunehmen]“.⁴⁶ Er übertrug Kramer vielmehr „jene Gewalt, die ihm als Bischof bey diesem Handel zustünde, da er doch seiner Krankheit wegen nicht selbst dabey erscheinen kann, wünscht[e] aber, daß der Inquisitor einen oder den andern Rath des Erzherzogs [sic] beziehe“.⁴⁷ Zuvor hatte der Bischof Kramer noch persönlich gelobt und auch seine eigene zurückhaltende Einstellung hinsichtlich der Bestrafung magischer Vergehen im Brief nicht erwähnt.⁴⁸ Wäre es also nach dem Willen Golsers gegangen, hätte der folgende problematische Prozess in Innsbruck ohne Beteiligung der diözesanen Geistlichkeit stattgefunden. Bereits

⁴¹ Vgl. SCHNYDER, Malleus (wie Anm. 33) 49–50; AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 5; RAPP, Hexenprozesse (wie Anm. 14) 10. Zum Ablass vgl. Henry Charles LEA, Die Inquisition, rev. und hg. von Joseph Hansen, Nördlingen 1985, 178.

⁴² Diözesanarchiv Brixen, Prot. Cons. n. 200, zit. nach AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 80.

⁴³ AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 25–26.

⁴⁴ Diözesanarchiv Brixen, HA 2267; vgl. AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 86; SCHNYDER, Malleus (wie Anm. 33) 53; Franz Anton SINNACHER, Beyträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche Säben und Brixen in Tirol, Band 6, Brixen 1828, 631–632.

⁴⁵ Kramer wurde 1479 mit den Insignien der Magisterwürde ausgestattet: vgl. SCHNYDER, Malleus (wie Anm. 33) 38.

⁴⁶ DECKER, Päpste (wie Anm. 4) 50.

⁴⁷ SINNACHER, Beyträge (wie Anm. 44) 629; AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 81–82; SCHNYDER, Malleus (wie Anm. 33) 51.

⁴⁸ Vgl. AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 29; WILSON, Institoris (wie Anm. 31) 94, hingegen behauptete fälschlich, dass der Bischof in dem Schreiben auch gefordert habe, nur jene, die heilige Gegenstände entweiht und Personen magisch getötet hätten, mit der vollen Gewalt des Rechtes zu verfolgen.

Hartmann Ammann wies darauf hin, dass der Versuch des Bischofs, sich aus dem Gerichtsverfahren herauszuhalten, den Inquisitor dazu anspornte, „mit umso grösserer Energie an der völligen Ausrottung der ‚Hexen‘ zu arbeiten“.⁴⁹

Der Erzherzog jedoch entband den Bischof nicht von der – durch ihn selbst brieflich bestätigten – Pflicht, „mitsambt dem inquisitor darinn zu handeln“.⁵⁰ In einem Schreiben vom 7. Oktober, als Kramer bereits Frauen gefangengesetzt hatte, verlangte Sigmund vom Bischof „mit vleyss ernstlichen“, also mit großem Nachdruck, er möge seinen „commissarien oder ainen andern gelerten doctor und tewglichen dartzu“ abordnen.⁵¹ Durch diese Forderung beeinflusste der Erzherzog den Ausgang des Gerichtsverfahrens ebenso grundlegend, wie er später durch die Übernahme der Kosten und die Aberkennung des Schutzes für den Inquisitor maßgeblich an dessen Abschluss mitwirkte. Allem Anschein nach erfolgte aber auch der entscheidende Schritt, der zum Scheitern des Prozesses führte, auf Veranlassung oder zumindest mit Unterstützung des landesfürstlichen Hofes. Bevor darauf näher eingegangen wird, soll noch das eigentliche Prozessgeschehen skizziert werden.

Die Vorgangsweise des Inquisitors von August bis Oktober 1485

Kramer nützte die päpstliche Bulle und Sigmunds Geleitbrief zunächst zur Durchführung breit angelegter inquisitorischer Erhebungen zwischen dem 9. August und dem 14. September 1485 in Innsbruck, also in unmittelbarer Nähe seines Förderers, von dem er wohl auch weitere Unterstützung erwartete.⁵² „Als Resultat dieser Verhöre ergab sich, dass ungefähr 40 Personen aus Innsbruck und Wilten, 10 aus der Umgebung davon mit Namen als ‚verdächtig‘ bezeichnet waren und dazu noch ‚viele andere‘, deren Namen im Verzeichnis nicht genannt sind.“⁵³ Nur zwei davon waren männlichen Geschlechts.⁵⁴

Als Nächstes ließ der Inquisitor sieben Frauen⁵⁵ verhaften und über sie vom 4. bis 21. Oktober etwa 30 Zeugenverhöre anstellen,⁵⁶ woran laut Ammann „nur sehr selten“ Abgeordnete des Bischofs und des Erzherzogs teilnahmen.⁵⁷ Tatsächlich scheint

⁴⁹ AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 30; vgl. auch Richard KIECKHEFER, *Magie at Innsbruck: The Case of 1485 Reexamined*, in: *Religion und Magie in Ostmitteleuropa. Spielräume theologischer Normierungsprozesse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit* (Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa 8), hg. von Thomas Wünsch, Berlin 2006, 11–29, hier 23: „He [Golsner] could easily at this point have stood in the way.“

⁵⁰ Diözesanarchiv Brixen, Prot. Cons. n. 200, zit. nach AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 80.

⁵¹ Diözesanarchiv Brixen, HA 2267; vgl. AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 83; SCHNYDER, *Malleus* (wie Anm. 33) 51–52.

⁵² Vgl. dazu SCHNYDER, *Malleus* (wie Anm. 33) 427, Anm. 56 u. 57.

⁵³ AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 8.

⁵⁴ Ebd. 5 u. 25.

⁵⁵ Laut Dr. Paul Wann waren am 21. Oktober acht Frauen inhaftiert: Virgil REDLICH, *Tegernsee und die deutsche Geistesgeschichte im 15. Jahrhundert* (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 9), München 1931, 216. Vielleicht bezog er sich bei der achten Frau auf die getaufte Jüdin Ennel Notterin, von der bei den Verhörprotokollen vermerkt ist, dass sie gefangen wurde: AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 15.

⁵⁶ Ebd. 31–64.

⁵⁷ Ebd. 32.

unter den Beisitzern nur zwei Mal Sigmund Samer (Saumer), Lizentiat der Dekrete und Pfarrer von Axams,⁵⁸ als Vertreter des Bischofs auf. Vielleicht war der Minorit und ehemalige Kaplan Erzherzog Sigmunds, Johannes Rosenbart, dessen Abgeordneter. Möglicherweise gilt dies auch für Mag. Johannes Roeßbach. Trotzdem hätten dann noch mehr als die Hälfte der Zeugenverhöre ohne Vertreter des Bischofs und des Landesfürsten stattgefunden.⁵⁹

Wenn die Einvernahmen in den ersten Wochen des Oktobers als „processus“ bezeichnet werden, dann war dies nur im Sinn eines „processus informativus“, als Vorstufe zum eigentlichen Gerichtsverfahren gemeint. Obwohl Kramer dabei abermals rechtlich fragwürdig vorgeing,⁶⁰ liegen keine Hinweise auf den Einsatz der Folter vor. Sie wurde in der zusammenfassenden Anklageschrift nur „in Anregung gebracht“.⁶¹

Gefährliche Stimmung vor dem eigentlichen Prozess

Als Vertreter seiner Interessen holte Erzherzog Sigmund damals unter anderem den bekannten Passauer Kirchenrechtler, Prediger und Kanoniker Dr. Paul Wann nach Innsbruck. Von ihm ist belegt, dass er Johann Niders *Formicarius*, ein für die Hexenverfolgungen bedeutsames Predigerhandbuch,⁶² studiert und eigens mit einem Index versehen hat.⁶³

In einem Brief vom 21. Oktober aus Tirol an den befreundeten Tegernseer Abt Konrad berichtete Wann, dass die Inquisition nicht so vonstatten gehe, wie es sich Kramer vorgestellt habe: „Et clamor multus est in populo, censure vilipendunt etc.“⁶⁴ Es herrsche großer Zank oder Unruhe im Volk in Folge der umstrittenen Vorgangs-

⁵⁸ Er stammte aus Wiesing und war vor längerer Zeit ein Kaplan Erzherzog Sigmunds gewesen: vgl. Alois TRENKWALDER, *Der Seelsorgeklerus der Diözese Brixen im Spätmittelalter*, Brixen 2000, 453, Nr. 1491.

⁵⁹ Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, Num. 20, Litt. C., 7.

⁶⁰ AMMANN, *Hexenprocess* (wie Anm. 8) 33–34.

⁶¹ Vgl. ebd. 64. Die späteren Beschwerden der Stände können nicht als Hinweis auf die Anwendung der Folter beim Innsbrucker Hexenprozess gelten: vgl. Gabriele TROGER, *Der Innsbrucker Hexenprozeß von 1485 als erster und einziger Zaubereiprozeß der inquisitio haereticae pravitatis in Tirol*, Diss. iur., Innsbruck 1999, 64. Wenn Julia GOLD, „Von den unholden oder hexen“. Studien zu Text und Kontext eines Traktats des Ulrich Molitoris (*Spolia Berolinensia*, Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit 35), Hildesheim 2016, 313, aus der Erwähnung der Tortur im Traktat von 1489 ableitet, „dass die Folter als Mittel der Wahrheitsfindung in Innsbruck praktiziert wurde“, überzeugt das nicht, denn diese Praktik wird im Text von einer literarischen Figur vorgebracht, die an Hexenprozessen in Konstanz teilgenommen haben soll: Ulrich MOLITORIS, *Von den unholden oder hexen*, Augsburg 1508, o. S.; URL: <http://daten.digital-sammlungen.de/-db/bsb00004293/images/index.html?id=00004293&groesser=&fip=193.174.98.30&no=&seite=10> und Seite 14 (Zugriff: 10.5.2018).

⁶² Vgl. Andreas BLAUERT, *Frühe Hexenverfolgungen. Ketzer-, Zauberei- und Hexenprozesse des 15. Jahrhunderts*, Hamburg 1989, 56–59.

⁶³ Vgl. REDLICH, *Tegernsee* (wie Anm. 55) 68–71; Josef WERLIN, *Paul Wann, ein berühmter Passauer Prediger im 15. Jahrhundert*, in: *Passauer Jahrbuch, Ostbairische Grenzmarken* 5 (1961) 64–70, hier 68; Wolfgang BEHRINGER, *Hexenverfolgung in Bayern. Volksmagie, Glaubenseifer und Staatsräson in der Frühen Neuzeit*, München 1988, 80 Anm. 100.

⁶⁴ REDLICH, *Tegernsee* (wie Anm. 55) 217.

weise des Inquisitors. Wanns Ansicht nach konnten aus diesen Wirren leicht größere Widrigkeiten entstehen.

Kramer, der den angereisten Kleriker schon am ersten Tag besuchte, wies ihm seine Ermächtigungsschreiben, auch jene des Brixner Bischofs, vor. Wann gefiel das Gespräch mit dem Inquisitor „in multis“, in vielem. Über Golser bemerkte der Kanoniker in seinem Schreiben, dass dieser früher ganz anders eingestellt gewesen sei als jetzt („sed forte tunc alterius animi dominus Brixiniensis fuit quam hodie est“).⁶⁵ Der Brixner Bischof war demnach auch Wann ursprünglich als Befürworter von Hexenverfolgungen erschienen. Einen möglichen Versuch Kramers, den Passauer Geistlichen auf seine Seite zu ziehen, unterband dieser rasch.

Am 21. Oktober wurde Wann durch die Räte zum Erzherzog vorgeladen, wo sie ihm lang und breit den Grund seiner Berufung darlegten. Für einen Ratschlag, den ihnen der Kirchenrechtler erteilte, hätten sie sich „gratissimi“ (sehr dankbar) gezeigt. Was ihnen geraten wurde, ist allerdings nicht angeführt. Der Erzherzog und seine Räte nahmen auf alle Fälle starken Anteil an Kramers Unternehmungen in der Residenzstadt.

Wann plante laut dem zitierten Brief übrigens, am Sonntag, dem 23. Oktober, der Innsbrucker Bevölkerung eine Predigt zu halten, worin er sich nach besten Kräften bemühen wollte, das Ansehen des Heiligen Stuhls zu wahren und die oft nur wegen geringer Verdachtsmomente verlorene Ehre zahlreicher Personen wiederherzustellen, jedoch ohne dabei jemanden zu nennen. Gleichzeitig gedachte er sich auch darum zu bemühen, „ne iste dictus pater inquisitor, tamquam aliqui credunt, in fama sua macretur“ – dass der genannte Pater Inquisitor nicht, wie manche glaubten, in seinem schlechten Ruf geschlachtet würde.⁶⁶

Dabei war jedoch keineswegs die Stimmung aller Leute gegen ihn gerichtet. Schließlich hätte er die Zeugenaussagen gegen die Verdächtigten nicht zu erzwingen vermocht. Kramer erklärte unter Eid, dass sogar „mehr als hundert Männer sich erboten hätten, gegen die sieben eingekerkerten Weiber und besonders gegen eine derselben, die Scheuberin, Zeugenschaft abzulegen“.⁶⁷

Der Versuch, den Erzherzog und Anna Spießin in das Gerichtsverfahren zu verstricken

Um den Tiroler Landesfürsten vor dem anstehenden Gerichtsverfahren auf seine Seite zu ziehen, nahm der Inquisitor damals gezielt einige Personen ins Visier, die direkt oder indirekt in Verbindung zum landesfürstlichen Hof standen.⁶⁸ Dass mit einer Warnung vor der Gefahr eines magischen Anschlags auf den Erzherzog persönlich dieser gegen die vermeintlichen Hexen mobilisiert werden sollte, dokumentiert das Geständnis des ehemaligen landesfürstlichen Türhüters Jörg Ott, das einige Zeit nach dem Innsbrucker Hexenprozess aufgezeichnet wurde. Er musste sich dafür

⁶⁵ Ebd.

⁶⁶ Ebd.

⁶⁷ AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 64.

⁶⁸ Vgl. KIECKHEFER, Magic (wie Anm. 49) 26.

rechtfertigen, dass er den Erzherzog davor hatte warnen lassen, gemeinsam mit seiner Mätresse Anna Spießin zu speisen, die im Umfeld der bayernfreundlichen Räte bis zum Sommer 1487 eine wichtige Rolle am Innsbrucker Hof spielte.⁶⁹

Zu seiner Verteidigung führte der ehemalige Türhüter folgende Begebenheiten aus der Zeit an, „als der münch zu Insprugk gewesen, der die frawen fürnam von der zauberei wegen:“ Nachdem Kramer eines Tages nicht zum Erzherzog vorgelassen worden sei, weil Sigmund gerade „der mueß nit“ hatte, habe der Mönch dem Wächter aufgetragen,

„er solt mein g. hrn. [gnädigen Herrn] warnen vor vier frawen mit namen des Sigmund Malers weib, der Röslein, der Haintz Sattlknechtin und ainer tauften jüdin, die sey hin weg geflochen, daß sein gnad nit [...] ⁷⁰essen solt. Sy häten grundln in irer scham getött, auch ain holtz ab ainem crucifix gesnitz, das wolten sy sein gnaden zuessen haben geben.“⁷¹

Der Inquisitor habe dem Türhüter damals auch mitgeteilt, dass ihm die angeführten „vier weiber“ gesagt hätten, „die Spiessin hab sy das glernt, wie vor stet“. Sie sollten also das erwähnte magische „Rezept“ von Sigmunds Vertrauter erlernt haben. Wie aus einer Randnotiz hervorgeht, hatte sich der Erzherzog von ihr anscheinend öfter Grundeln (eine Fischart) mit Hopfensalat zubereiten lassen.

Laut dem Verhörprotokoll habe Kramer dem Türhüter darüber hinaus erklärt, er wolle vom Erzherzog „begern, die Spiessin und Sattlknechtin auch antzenemen“ – also ebenfalls vor Gericht zu stellen. Ob der Mönch das anschließend getan habe, wisse er nicht. Er jedenfalls habe den Landesfürsten nur vor den vier angeführten Frauen, nicht aber vor der Spießin gewarnt. Der Türhüter gab des Weiteren zu Protokoll, Kramer habe dem Erzherzog „desselben mals ein register“ überantwortet, „und hab im der münch gesagt, es ste alles darinn“.⁷²

Die Ehefrauen Sigmund Malers und Heinz Sattelknechts sowie die getaufte Jüdin „Ennel Notterin“ scheinen nur in den Verhörprotokollen auf.⁷³ Die erwähnte vierte Frau, Barbara Röslein, die beim Erzherzog in Ungnade gefallen sei und dies mit magischen Mitteln rückgängig zu machen versucht habe, zählt zu jenen, die der Inquisitor im Oktober 1485 vor Gericht stellte.⁷⁴

Was immer dem Erzherzog von diesem Treiben zu Ohren kam und was immer seine Vertraute, die Spießin, tatsächlich trieb: Statt dass Sigmund dadurch in Angst und Schrecken versetzt worden wäre, scheint er nun auch persönlich daran interessiert gewesen zu sein, dass dem Treiben des Inquisitors rasch ein Ende bereitet würde.

⁶⁹ Vgl. HEGI, Räte (wie Anm. 25) 39–40.

⁷⁰ Nicht mehr lesbar aufgrund eines Lochs im Falz des Schriftstücks.

⁷¹ Bibliothek des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, Dipauliana 1038, Nr. 73, fol. 116a.

⁷² Ebd. 116a+b.

⁷³ Vgl. AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 13 und 16.

⁷⁴ Vgl. ebd. 59–64.

Das gescheiterte Gerichtsverfahren

Nach dem Abschluss der Verhöre formierte der Inquisitor ein Gerichtsgremium, das dem erzherzoglichen Geleitbrief von 1484 entsprechend „nach ordnung der geistlichen recht“ und mit Wissen des Diözesanbischofs die festgestellten Übeltaten abstrafen sollte. Es bestand zunächst aus dem Inquisitor als dem Richter, dreien seiner Ordensbrüder und dem päpstlichen Notar Johann Kanter aus der Diözese Utrecht. Der Abgeordnete des Erzherzogs war der Passauer Kanonikus Dr. Paul Wann. Als Vertreter des Brixner Bischofs nahmen der Axamer Pfarrer Sigmund Samer und Mag. Christian Thurner⁷⁵ Lizentiat der Dekrete und Generalkommissar der Brixner Kirche in geistlichen Angelegenheiten,⁷⁶ daran teil. Samer war vom Bischof schon zu den vorangegangenen Hexenverhören abgeordnet worden,⁷⁷ beim Gerichtsverfahren übernahm aber die Hauptrolle Thurner, der bis kurz davor zusammen mit dem Weihbischof Konrad Reichard eine allgemeine Visitation des Bistums vorgenommen hatte. Dabei war ihm aufgetragen worden, „auf die Ausreutung öffentlicher Ärgernisse sorgfältig Bedacht zu nehmen“,⁷⁸ was durchaus auch magische Praktiken betraf. Der das Gerichtsverfahren protokollierende Notar und Lizentiat der Dekrete Bartholomäus Hagen, dessen Rolle nicht unterschätzt werden darf, stammte wie Dr. Wann aus der Diözese Passau, ist aber bereits im Februar 1484 als Prokurator Bischof Golsers bezeugt.⁷⁹ An seine nachfolgende Karriere im Bistum Brixen und in Wien⁸⁰ erinnert

⁷⁵ „Christian von Thurn, insgemein der Thurner genannt, aus einem edeln Geschlechte im Salzburgischen entsprossen, war bereits im J. 1474 Chorherr zu U. L. Frau und General-Vikär, und erhielt von seinem nahen Anverwandten Georg Golser Bischof zu Brixen im J. 1486 die Propstey im Kreuzgang, obschon er nicht Domherr war. Er behielt die Chorherren-Pfründe nebst der Propstey bis an sein Ende, das sich am 1. September 1504 ereignete.“ Franz Anton SINNACHER, *Beyträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche Säben und Brixen in Tyrol*, Band 4, Brixen 1824, 96; Thurner führte drei Wecken im Wappen (1496), vgl. Rudolf GRANICHSTAEDTEN-CZERVA, *Brixen. Reichsfürstentum und Hofstaat*, Wien 1948, 369; vgl. „Cristianus Turmer cler. Salzburg. dioc. subdiac. Mag. in art.“ (1469): *Repertorium Germanicum IX/1*. Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Pauls II. vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien 1464–1471, bearb. von Hubert HÖING / Heiko LEERHOFF / Michael REIMANN, Tübingen 2000, 144, Nr. 967.

⁷⁶ Spätestens 1490 ist Thurner als Generalvikar bezeugt: Franz Anton SINNACHER, *Beyträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche Säben und Brixen in Tyrol*, Band 3, Brixen 1823, 266.

⁷⁷ Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, Num. 20, Ad Litt. B., 6.

⁷⁸ Vgl. Franz Anton SINNACHER, *Beyträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche Säben und Brixen in Tyrol*, Band 6, Brixen 1828, 625.

⁷⁹ Vgl. *Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440–1493)* nach Archiven und Bibliotheken geordnet, hg. von Heinrich KOLLER / Paul-Joachim HEINIG / Alois NIEDERSTÄTTER, Heft 22, *Die Urkunden und Briefe des Österreichischen Staatsarchivs in Wien*, Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv: Allgemeine Urkundenreihe, Familienurkunden und Abschriftensammlungen (1464–1469) (*Regesta Imperii*), bearb. von Christine Ottner, Wien/Weimar/Köln 2007, 74, Anm. 11.

⁸⁰ Hagen war vom Juni 1485 an Pfarrer von Anras im mittleren Pustertal, von 1492 an Pfarrer von Enneberg und längere Zeit auch von Gais in Taufers, Hofkaplan und Sekretär des Kardinals und Brixner Bischofs Melchior von Meckau (1488–1522), Chorherr des Kollegiatstifts im Kreuzgang zu Brixen sowie einige Jahre vor seinem Tod 1509 Domherr in Wien: vgl. SINNACHER, *Beyträge* (wie Anm. 75) 98; TRENKWALDER, *Seelsorgeklerus* (wie Anm. 58) 251, Nr. 0457; Hermann GÖHLER, *Das Wiener Kollegiat-, nachmals Domkapitel zu St. Stephan in Wien 1365–1554*, hg. von Johannes Seidl / Angelika Ende / Johann Weißensteiner, Wien 2015, 461–462; eine Abbildung von Hagens Notarssignet findet sich in: *Notare und Notarssignete vom Mittelalter bis zum Jahr 1600* aus den

heute noch ein Grabstein im Seitenschiff der Kollegiatskirche Unsere Liebe Frau im Brixner Kreuzgang.⁸¹

Beim angeführten Gerichtsgremium handelte es sich wohlgerne nicht – wie in der Literatur zu lesen ist – um eine „Kommission zur Überprüfung des Prozeßverfahrens“, weil dem Bischof der Geduldfaden gerissen sei,⁸² oder um einen „in völlig präzedenzloser Form“ vom Generalkommissar gebildeten „erweiterten Gerichtshof“.⁸³

Nach der Eröffnung der ersten Sitzung am Samstag, dem 29. Oktober, „im grossen Saale des Rathshauses“⁸⁴ ließ der Inquisitor

„zunächst die Helena Scheuberin vorführen. Nachdem ihr der Eid abgenommen, stets wahrheitsgetreu zu antworten, sollten die einzelnen Fragen an sie gerichtet werden; die ersten derselben betrafen die bisherige Lebensweise und den Wandel der Angeklagten; dieselbe erklärte, sie sei in Innsbruck geboren und erzogen worden und seit acht Jahren mit Sebastian Scheuber verehlicht [!]; ihr Wandel sei bisher ehrbar gewesen (*honeste fuisse conversationis*). Dies veranlasste den Inquisitor zu so heiklen Zwischenfragen über den Stand ihrer Virginität und anderer sexueller Geheimnisse, dass der bischöfliche Commissär diese Fragen als nicht zur Sache gehörig zurückwies und sogar drohte, wenn dieselben fortgesetzt würden, sich zu entfernen. Der Inquisitor gab nach und begann die Angeklagte über einzelne Punkte der Zeugenaussagen zu befragen. Die Art und Weise aber, in der er hiebei vorging, erregte den Unwillen des bischöflichen General-Commissärs so, dass er auch dagegen Einsprache erhob und einen Protest über die Leichtfertigkeit des Inquisitors, der es sogar unterlassen habe, eine bestimmte Ordnung in seinen Fragen festzustellen, vom Notar zu Protokoll nehmen liess; auf dies hin wurde die Gerichtssitzung bis 11 Uhr ausgesetzt, bis um welche Zeit der Inquisitor sich ein Schema der an die Angeklagten zu richtenden Fragen [anfertigen] sollte.“⁸⁵

Als Kramer zum angegebenen Zeitpunkt die Befragung der Scheuberin fortsetzen wollte, trat ein „Licenciat in den Decreten und Doctor der Medicin als Vertheidiger derselben, sowie aller übrigen Angeklagten vor“, dessen Name Ammann irrtümlich

Beständen der staatlichen Archive Bayerns, erf. u. bearb. von Elfriede KERN, München 2008, 426, Nr. 2047; als Notar auch bezeugt 1486 (Urkundenregesten zur Geschichte der kirchlichen Verwaltung des Bistums Würzburg im Hohen und Späten Mittelalter [1136–1488] [Regesta Heribolensia II] [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg 9], bearb. von Wilhelm ENGEL, Würzburg 1954, 254, Nr. 333), 1489 (Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian I., Dritter Band 1488–1490, 1. Halbband [Deutsche Reichstagsakten, Mittlere Reihe, Dritter Band], bearb. von Ernst BOCK, Göttingen 1972, 671, Nr. 166a) und 1495, hier fälschlich als „Berthold“ Hagen: Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian I., Fünfter Band: Reichstag von Worms 1495, Band 1, Tl. 1: Akten, Urkunden und Korrespondenzen (Deutsche Reichstagsakten, Mittlere Reihe, Fünfter Band), bearb. von Heinz ANGERMEIER, Göttingen 1981, 296, Nr. 271.

⁸¹ Joseph RESCH, *Monumenta Veteris Ecclesiae Brixinensis* [...], Brixen 1765, 32, Nr. 10; Karl WOLFGRUBER, *Dom und Kreuzgang von Brixen. Geschichte und Kunst*, Bozen 1988, 52.

⁸² Hans BENEDIKTER, *Hexen und Zauberer in Tirol*, Bozen 2000, 105; nach RAPP, *Hexenprozesse* (wie Anm. 14) 16.

⁸³ BEHRINGER, *Rom* (wie Anm. 4) 65.

⁸⁴ AMMANN, *Hexenprocess* (wie Anm. 8) 65.

⁸⁵ Ebd. 66–67.

mit „Johann Merwais von Wendingen“ wiedergab.⁸⁶ Er ließ auch nicht, wie Ammann schrieb, den Notar Bartholomäus Hagen zur Ausfertigung einer schriftlichen Vertretungsvollmacht „herbeiholen“, denn dieser protokollierte die Gerichtssitzung schon von Anfang an. Darum bedeutete dessen Angabe: „misso itaque pro eo, dictus procurator instetit, ut coram me constitutio de novo fieret“,⁸⁷ dass Merwart entsandt worden war, um die gerichtliche Untersuchung von Neuem in Hagens Gegenwart vornehmen zu lassen.

Die vorangegangenen Unternehmungen des Inquisitors erklärte der Jurist und Arzt nämlich aus folgenden Gründen für rechtswidrig: Kramer habe seine Kompetenz sowohl thematisch durch unberechtigte Fragen als auch verfahrensmäßig durch eine mangelhafte Verhörung und die unberechtigte Inhaftierung der Angeklagten bereits vor Eröffnung des eigentlichen Gerichtsverfahrens überschritten. Zudem habe er es verabsäumt, einen vom Bischof abgesandten oder approbierten, wenn schon nicht vereidigten⁸⁸ öffentlichen Notar beizuziehen. Der an den Verhören vom September und Oktober beteiligte päpstliche Notar Johann Kanter erfüllte diese Bedingungen für Merwart nicht. Auffallenderweise sprach auch Hagen in der Einleitung seines Protokolls von Kanter als einem „asserto notario“,⁸⁹ also einem angeblichen oder angemäßen Notar. Der kaiserlich bestellte Notar bezweifelte damit ebenfalls die Legitimität des päpstlich approbierten⁹⁰ und stützte damit Merwarts Argumentation.

Dieser lehnte schließlich den Inquisitor als „suspectum iudicem“ ab, weil er sich nicht an die päpstliche Bulle halte, und sprach sich für die Übertragung der Richterfunktion an den Bischof von Freising, dessen Dekan und dessen Generalvikar aus. Zudem verlangte er vom Brixner Generalkommissar, dass er den Inquisitor gefangen nehme („ad custodiam recipiat“). Da dieser nicht mehr länger als Richter gelten könne, solle nunmehr Thurner seinen Mandantinnen „iustitiam administrare“ (ihr Recht zukommen lassen), ohne dass er deshalb schon selbst als Richter angesprochen worden wäre. Im Gegensatz zum Inquisitor, dem sie nicht mehr Rede und Antwort stehen durften, sollten die gefangenen Frauen Thurners Fragen ausdrücklich „privatim“ beantworten.

Da aber der Inquisitor darauf beharrte, als Richter für diesen Fall zuständig zu sein, und Thurner Kramer nicht gefangen setzen ließ, erklärte Merwart, er wolle an den Heiligen Stuhl appellieren. Daraufhin nahmen sich der Generalkommissar und der Inquisitor zwei Tage Bedenkzeit, Ersterer um über die vorgebrachten Einwände des Verteidigers, Letzterer um über die angedrohte Appellation zu beraten.⁹¹

Die nächste Gerichtssitzung fand am 31. Oktober im Haus des Innsbrucker Bürgers Konrad Ratfelder, genannt Gunther, statt. Da der Inquisitor eine Appellation an den Heiligen Stuhl ablehnte, verlangte der Verteidiger der Angeklagten, dass eben

⁸⁶ Ebd. 67.

⁸⁷ Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, In causa inquisitionis contra certas mulieres in Insprugk detentas.

⁸⁸ Hartmann Ammann wies darauf hin, dass dies entgegen der Behauptung Merwarts in der päpstlichen Bulle nicht gefordert wurde: AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 68, Anm. 1.

⁸⁹ Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, In causa inquisitionis contra certas mulieres in Insprugk detentas.

⁹⁰ Vgl. Karl S. BADER, Klerikernotare des Spätmittelalters in Gebieten nördlich der Alpen, in: Speculum iuris et ecclesiarum. Festschrift für Willibald Plöchl zum 60. Geburtstag, hg. von Hans Lentze / Inge Gampl, Wien 1967, 1–15, hier 7–8 u. 10–11.

⁹¹ Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, In causa inquisitionis contra certas mulieres in Insprugk detentas.

Thurner die Rechtmäßigkeit von Kramers Unternehmungen beurteile („an essent bene iuxta iuris ordinem instituti an non“) und beantragte „nullitatem processus“, also das Gerichtsverfahren für nichtig zu erklären.⁹²

Der Generalkommissar verkündete daraufhin ein „decretum seu interlocutoria“⁹³ folgenden Inhalts: Das Verfahren des Inquisitors sei wider die Rechtsordnung („contra iuris ordinem“) geführt und durch einen gewissen Teil der Einwände des Verteidigers („premissis exceptionibus quo ad certam earundem partem“) ungültig geworden. Die angeklagten Frauen müssten deshalb aus dem Gefängnis entlassen werden. Damit dadurch aber kein Skandal und keine Unruhe im Volk ausgelöst werden („ad tollendum scandalum exortem et clamorem populi“), sollten sie Bürgschaft leisten, dass sie sich allfälligen neuen Inquisitionen oder kanonischen Reinigungen unweigerlich stellen würden. Dabei handelte es sich wohlgerne nicht um „einen völligen Freispruch“⁹⁴ von der Anklage,⁹⁵ sondern um eine Annullierung des Gerichtsverfahrens, was einen großen Unterschied darstellt.

Nachdem Merwart Thurners Erklärung lobend gebilligt hatte, widerrief dieser die bischöflichen Zulassungsschreiben für den Inquisitor („litteras admissionis in causa inquisitionis“) und ließ dessen Weigerung, die entsprechenden Schriftstücke auszufolgen, vom Notar festhalten.

Abschließend erklärte Dr. Paulus Wann vor dem Notar und den Zeugen als Beauftragter des Erzherzogs, dass dieser ihn und andere Gelehrte („eum et alios doctos“) wegen des Gerichtsverfahrens hierher beordert und sich damit zu Ehren des wahren Glaubens sowie des Heiligen Stuhls, soweit ihn diese Angelegenheiten berührten, als allerchristlichster Fürst erwiesen habe und immer noch zeige. So übernehme er zwar die Ausgaben des Inquisitors und seiner Leute sowie die Aufwendungen für die gefangenen Frauen und deren Wächter, für die Unkosten eines möglichen weiteren Prozesses gegen die Frauen komme der Erzherzog aber nicht mehr auf.⁹⁶

Drei Tage später, am Donnerstag, dem 3. November, ließ man die gefangenen Frauen frei, nachdem sie sich im großen Rathaussaal wie gefordert vor Zeugen gegenüber dem bischöflichen Generalkommissar eidlich verpflichtet und Bürgen gestellt hatten.⁹⁷ So endete der Innsbrucker Hexenprozess mit einer schweren Niederlage für den Inquisitor, die ihn aber keineswegs entmutigte und von seinen Zielen abbrachte. Auch im *Hexenhammer* erwähnte er sie nicht.

⁹² Ebd.

⁹³ Ammann bezeichnete diese Erklärung nicht zutreffend als „Endurtheil“: AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 70.

⁹⁴ Ebd. 32.

⁹⁵ Brockhaus Wahrig, Deutsches Wörterbuch in sechs Bänden, hg. von Gerhard WAHRIG, Hildegard KRÄMER und Harald ZIMMERMANN, Band 2, Wiesbaden/Stuttgart 1981, 847.

⁹⁶ Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, In causa inquisitionis contra certas mulieres in Insprugk detentas. Es wurde zu diesem Zweck also nicht das gesamte Gerichtsgremium zum Erzherzog bestellt: vgl. AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 71.

⁹⁷ Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, Nota articulos qualiter mulieres detente de carcere dimittende sunt ...

Wer war Dr. Merwart?

Über die Identität des erfolgreichen Verteidigers beim Innsbrucker Hexenprozess von 1485 wurde schon viel gerätselt.⁹⁸ Dabei waren alle Überlegungen ohne Quelleneinsicht von vornherein zum Scheitern verurteilt, denn Hartmann Ammann hat dessen Namen falsch gelesen und in seiner Arbeit aus dem Jahr 1890 als Merwais statt als Merwart wiedergegeben.⁹⁹

Die gesuchte Person stammte aus der Stadt Wemding im heutigen Landkreis Donau-Ries, die ursprünglich zur Grafschaft Oettingen zählte und 1467 in bayerischen Besitz gelangte.¹⁰⁰ Dort sind für das dritte Viertel des 15. Jahrhunderts mehrere Träger des Namens Hans Merwart sowie ein Heinz Merwart als Hausbesitzer bezeugt.¹⁰¹ Darüber hinaus scheint 1469 ein Peter Merwart, Bürger zu Wemding, als Siegelbittzeuge in einer Urkunde auf.¹⁰²

Da der spätere Jurist „Johannes de Wending“ im Juli 1450 als geprüfter Scholar an der Artistenfakultät der Universität Wien zur Determination zugelassen wurde,¹⁰³ dürfte er um die Mitte oder in der zweiten Hälfte der Dreißigerjahre geboren worden sein.¹⁰⁴ Noch im März 1454 ist „Johannes Merwart“ von „Wending“ als Lizentiat in den Matrikeln der Wiener Universität verzeichnet.¹⁰⁵

Obwohl er mittlerweile die Titel „arcium magister et medicinae doctor“ führte,¹⁰⁶ belegte er in den Sechzigerjahren ein Studium des Kirchenrechts an der erst kurz davor gegründeten Juristischen Fakultät der Universität Basel.¹⁰⁷ 1467/68 scheint „Johannes Merwart de Wemding“ in einer Inskriptionsliste auf.¹⁰⁸ Als Student des Kirchenrechts („iuriscanonicj scolarem“) in Basel bezeichnete er sich allerdings bereits in einem Buchvermerk vom Januar 1467, als er eine Abschrift von Ciceros *De officiis* abgeschlossen hatte.¹⁰⁹ Als Buchschreiber ist er auch schon früher belegt, und zwar

⁹⁸ Zuletzt TSCHAIKNER, Hexen (wie Anm. 1) 91–92.

⁹⁹ Vgl. AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 67.

¹⁰⁰ Vgl. Dieter KUDORFER, Die Grafschaft Oettingen. Territorialer Bestand und innerer Aufbau (um 1140 bis 1806) (Historischer Atlas von Bayern, Teil Schwaben, Reihe 2, Heft 3), München 1985, 122–123.

¹⁰¹ Stadtarchiv Wemding, Häuserkartei Joseph Schneids.

¹⁰² Vgl. O(tto) GEIGER, Das Stadtarchiv zu Wemding i. R., in: Archivalische Zeitschrift NF 16 (1909) 157–220, hier 171, Nr. 72; spätere Wappen von Trägern des Namens Merwart vgl. J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, Band 5, Abt. 7, hg. von Gustav A. Seyler, Nürnberg 1906, 49.

¹⁰³ Vgl. „Wiener Artistenregister“ 1447 bis 1471. Acta Facultatis Artium III (UAW Cod. Ph 8), Tl. 1: 1447 bis 1471. Personen-Nennungen im Zusammenhang mit Prüfung, Graduierung und Verteilung der Vorlesungsthemen Nr. 9263 bis 16527, bearb. von Thomas MAISEL / Ingrid MATSCHIN-EGG, Wien 2007. URL: <http://www.univie.ac.at/archiv/artreg/AFA3-1%20nr%209263%20bis%2016527.pdf>, Nr. 10125 (Zugriff: 18.4.2018).

¹⁰⁴ Vgl. Die Matrikel der Universität Basel, hg. von Hans Georg WACKERNELL, Band 1, 1460–1529, Basel 1951, IX.

¹⁰⁵ Vgl. „Wiener Artistenregister“ (wie Anm. 103) Nr. 11394.

¹⁰⁶ Vgl. Die Matrikel der Universität Basel (wie Anm. 104) 67, Nr. 3.

¹⁰⁷ Vgl. Guido KISCH, Die Anfänge der Juristischen Fakultät der Universität Basel 1459–1529 (Studien zur Geschichte der Wissenschaft in Basel 15), Basel 1962.

¹⁰⁸ Vgl. Die Matrikel der Universität Basel (wie Anm. 104) 67, Nr. 3.

¹⁰⁹ F(ranz) UNTERKIRCHER, Die datierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek von 1451 bis 1500, Wien 1974, Tl. 1, 156, Tl. 2, Abb. 301.

Abb. 1: Seite eines eigenhändigen Schreibens Dr. „Hanns“ Merwarts von Wendingen vom 12. März 1483 an den Grafen Leonhard von Görz, in dessen Auftrag er über Schuldrückzahlungen mit seinem Schwager Friedrich I. Gonzaga, Markgraf von Mantua, verhandelte. Tiroler Landesarchiv, Sigmundiana 4a/49.

mit der Signatur „Johannes Merwart“ in einem 194 Seiten starken Terenzkommentar des Aelius Donatus, der sich im Besitz des vermutlich 1456 verstorbenen St. Galler Stadtschreibers Johannes von Widenbach befand.¹¹⁰ Bei ihm dürfte es sich um einen Verwandten des Juristen Dr. Ulrich Molitoris gehandelt haben,¹¹¹ der später für Erzherzog Sigmund ein bekanntes Hexentraktat verfasste.¹¹²

Während Molitoris im jahrelangen Konflikt um die Bischofsnachfolge in Konstanz in den Diensten des Konstanzer Bischofs Otto von Sonnenburg (1474–1491) stand,¹¹³ in dessen Amtszeit in den Achtzigerjahren im Bodenseeraum schwere Hexenverfolgungen stattfanden,¹¹⁴ wirkte „Johann Merwart artium et medicine dr.“

¹¹⁰ Verzeichnis der Handschriften der Stiftsbibliothek von St. Gallen, bearb. von Gustav SCHERRER, Halle 1875, 295, Nr. 860; Werner FECHTER, Zur Biographie des St. Galler Stadtschreibers Johannes von Widenbach, in: Alemannisches Jahrbuch 1973/75, hg. vom Alemannischen Institut Freiburg im Breisgau/Bühl 1976, 335–354, hier 337 u. 346.

¹¹¹ FECHTER, Biographie (wie Anm. 110) 352–353.

¹¹² GOLD, „Von den unholden oder hexen“ (wie Anm. 61) 9.

¹¹³ Vgl. Helmut MAURER, Konstanz im Mittelalter. II. Vom Konzil bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, Konstanz 1989, 163–166; FECHTER, Biographie (wie Anm. 110) 353.

¹¹⁴ Vgl. Sönke LORENZ, Einführung und Forschungsstand. Die Hexenverfolgung in den südwestdeutschen Territorien, in: Wider alle Hexerei und Teufelswerk. Die europäische Hexenverfolgung und

als Sachwalter des vom Papst providierten Gegenkandidaten Ludwig von Freiberg,¹¹⁵ der sich anfänglich am Hof Herzog Sigmunds von Tirol aufhielt und von diesem auch unterstützt wurde.¹¹⁶ Am 4. Dezember 1474 überbrachten „Johannes Merwart von Wendingen, Dr. med.“, und der ostschweizerische Edelknecht Jakob Payer¹¹⁷ dem Konstanzer Domkapitel persönlich die Aufforderung Ludwigs von Freiberg, „unter Strafe der Excommunication ihn innerhalb sechs Tagen als Bischof und Seelenhirten anzunehmen“.¹¹⁸ Im Mai des folgenden Jahrs ließ Merwart den Notar und Kirchherrn von Stubai, Konrad Bestenhayt, ein vom Brixner Bischof Golser angefertigtes Transsumpt einer Bulle Papst Sixtus' IV. für Freiberg an der Domkirche zu Konstanz anbringen.¹¹⁹ Der Verteidiger beim Innsbrucker Hexenprozess von 1485 war also am erzherzoglichen Hof und wohl auch an der Brixner Kurie nicht unbekannt.

Wer beauftragte Dr. Merwart?

In der Frage, wer Merwart zum Gerichtsverfahren aufgeboden habe, folgte die Fachliteratur weitgehend der Auffassung Hartmann Ammanns, dass dessen Eingreifen „wohl sicher [sic!] durch die Bemühungen der Vertreter des Bischofs“ erfolgt sei.¹²⁰ Es spricht jedoch einiges dagegen beziehungsweise dafür, dass der Arzt und Jurist durch weltliche Kreise in Innsbruck als Verteidiger beauftragt worden war.

Auf ein einigermaßen überraschendes – also nicht von Thurner oder Samer geplantes – Eingreifen Merwarts deutet schon der Umstand, dass er sich erst während der Gerichtssitzung am 29. Oktober legitimieren ließ. Vor allem aber spricht die Radikalität der Forderungen gegen eine Beauftragung durch den Bischof von Brixen oder seine Abgeordneten. Es konnte nicht in deren Interesse gelegen sein, dass in ihrem Bistum ein päpstlicher Inquisitor gefangengenommen werde, wie es Merwart verlangte. Und schon gar nicht hätte es Golser dulden können, dass man das Richteramt einem fremden Bischof – dazu noch ausgerechnet jenem von Freising in Bayern – sowie dessen Dekan und Generalvikar übertrug.¹²¹ Diese Ansinnen lassen vielmehr ein Naheverhältnis des Anwalts zu Erzherzog Sigmund und seinen umstrittenen bayernfreundlichen Räten am Innsbrucker Hof erkennen. Dort könnte

ihre Auswirkungen auf Südwestdeutschland, hg. von dems. / Jürgen Michael Schmidt, Ostfildern 2004, 195–212, hier 204.

¹¹⁵ Regesta episcoporum Constantiensium. Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Constanza vo[n] Bubulcus bis Thomas Berlower 517–1496, Fünfter Band, 1. und 2. Lieferung 1474–1480, Bistumsstreit: Ludwig von Freiberg u. Otto von Sonnenberg, bearb. von KARL RIEDER, Innsbruck 1931, 23, Nr. 14357.

¹¹⁶ Vgl. Joseph VOCHER, Geschichte des fürstlichen Hauses Waldburg in Schwaben, Band 1, Kempten 1888, 806.

¹¹⁷ Vgl. Brigitte DEGLER-SPENGLER, Anna Payer, die letzte Äbtissin des Klarissenklosters Gnadental in Basel. Näheres zu ihrem Leben, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 91 (1991) 13–37, hier 16–23.

¹¹⁸ VOCHER, Geschichte (wie Anm. 116) 807; Regesta (wie Anm. 115) 7, Nr. 14235, und 8, Nr. 14239.

¹¹⁹ Regesta (wie Anm. 115) 23, Nr. 14357; VOCHER, Geschichte (wie Anm. 116) 819–820.

¹²⁰ AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 67.

¹²¹ Ebd. 68–69.

Merwart auch zur Vorbereitung Einsicht in die von Kramer übermittelten Aufzeichnungen („Register“) genommen haben.

Zudem ist durch das Protokoll des Gerichtsverfahrens ausdrücklich belegt, dass der Landesfürst neben Dr. Wann „et alios doctos“ (auch andere Gelehrte) nach Innsbruck berufen hatte, während der Bischof in einem Brief an Sigmund Samer um die Mitte des Monats Oktober ausdrücklich betonte, dass ihm nicht nur keine Gelehrten zur Verfügung stünden, sondern dass er auch keine brauche, da der Inquisitor seiner Meinung nach höchst gelehrt und in den entsprechenden Angelegenheiten erfahren sei:

„Deputavimus dominum suffraganeum et commissarium ad complendam visitationem diocesis, ut valeamus sinodum celebrare, alii domini intendunt vindemiis et provisioni per futuro anno. Itaque omnis docti sunt occupati rebus propriis, nec est [necessum?] pro domino inquisitore qui videtur et est doctus plurimum et in hiis rebus expertus.“¹²²

Der Generalkommissar Thurner kam erst kurz vor dem Prozess von einer Visitation der Diözese zum Gerichtsverfahren angereist, und andere gelehrte Herren waren mit der Weinernte und Vorkehrungen für das nächste Jahr in eigener Sache beschäftigt. Es bestehen auch keine Hinweise darauf, dass der Bischof noch vor dem Gerichtsverfahren Ende Oktober seine Meinung über den Inquisitor geändert hätte.

Der Umstand, dass Merwart aller Wahrscheinlichkeit nach von weltlicher Seite rekrutiert wurde und Forderungen stellte, die den Brixner Interessen widersprachen, schließt freilich nicht aus, dass sein Angriff auf den Inquisitor dem Generalkommissar und seinem Bischof durchaus gelegen kam, blieben ihnen dadurch doch überaus heikle Entscheidungen erspart. Das bildete vermutlich eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des Anwalts. Insofern kam der – zumindest gegen Schluss – distanziertere Haltung der Brixner Geistlichen gegenüber Kramers Hexenjagd große Bedeutung zu.¹²³ Zweifellos nicht unerheblich war zudem, dass der Bischof und der Erzherzog dauerhaft in gutem Einvernehmen standen,¹²⁴ und zwar so, dass Golser Sigmunds Autorität „selbst im kirchlichen Bereich“ akzeptierte.¹²⁵ Dem Erzherzog verdankte der Bischof überhaupt sein Amt.¹²⁶

¹²² Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, Num. 20, Ad Litt. B., 6; AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 84.

¹²³ Vgl. KIECKHEFER, Magic (wie Anm. 49) 24: „The ultimate issue here is not so much a conflict of jurisdictions but rather a conflict of judicial cultures, a clash between Kramer’s bias for conviction in the name of a higher good and a bias shared among all the local and regional authorities in favor of legal and civil order.“

¹²⁴ Vgl. Wolfgang ZIEGLER, Möglichkeiten der Kritik am Hexen- und Zauberwesen im ausgehenden Mittelalter. Zeitgenössische Stimmen und ihre soziale Zugehörigkeit, Köln/Wien, 2. Auflage 1983, 106–107.

¹²⁵ BRANDSTÄTTER, Tiroler Landesfürst (wie Anm. 38) 86.

¹²⁶ Vgl. NIEDERSTÄTTER, 1400–1522 (wie Anm. 24) 197.

Vorbereitung oder Einleitung eines zweiten Prozesses?

Wie bereits erwähnt, gab sich der Inquisitor nach dem Scheitern des Prozesses Ende Oktober 1485 nicht geschlagen. Schließlich sahen die Urfehden der freigelassenen Angeklagten ausdrücklich eine mögliche Wiederaufnahme der Gerichtsverfahren vor. Dass seine bischöfliche Vollmacht widerrufen wurde, hielt Kramer ebenso wenig von weiteren Unternehmungen ab wie die Ausfertigung eines Dokuments,¹²⁷ womit Erzherzog Sigmund einige Tage nach Prozessende, am 8. November 1485, den Mönch an das bevorstehende Ende seines im Dezember 1484 gewährten freien Geleits in Tirol erinnerte. In diesem Schriftstück wurde zudem der ehemals gewährte Schutz für Kramers inquisitorische Tätigkeit nicht mehr bestätigt.¹²⁸ Sie war unerwünscht.

Das misslungene Gerichtsverfahren schlug sich schon in der Anrede nieder. Betitelt der Geleitbrief des Vorjahrs den Inquisitor noch als „ersamen gelerten geistlichen unnsrer besunderlieben andechtigen Hainrichen N., prediger ordens, in der heiligen schrift lerer“,¹²⁹ wurde er jetzt nur mehr als „brueder Hainrich Institoris, prediger ordens, inquisitor, in der heiligen schrift doctor“¹³⁰ bezeichnet.

Es verwundert nicht, dass der Inquisitor selbst einer unmissverständlichen Aufforderung des Brixner Bischofs zum Verlassen seiner Diözese vom 14. November 1485, die einen Hinweis auf mögliche Bedrohungen durch erbitterte Prozessgegner enthielt, nicht nachkam.¹³¹

Für Hartmann Ammann deutete alles darauf hin, dass Kramer „einen weitem Process plante, bei dem die Angeklagten [gemeint waren die bei den Verhören der Zauberei Bezichtigten, Anm. M.T.] vom August und September und alle weitem Verdächtigen nicht so gut davon kommen sollten, wie die Angeklagten vom October“. ¹³² Der Inquisitor habe seinen Aufenthalt im Winter 1485/86 in oder nahe von Innsbruck „zur Sammlung neuen Anklagematerials“ genützt. Ammann ging sogar davon aus, dass zu Beginn des Jahres 1486 tatsächlich „neue Einkerkierungen vorgenommen“ wurden. Sie betrafen seiner Meinung nach eher nicht die Frauen, gegen die bereits im Vorjahr prozessiert worden war, sondern andere Personen.¹³³

Anhand der vorliegenden Quellen, nämlich zweier erhaltener Briefe Golsers, lässt sich jedoch nur feststellen, dass es Anfang Februar 1486 ganz allgemein um „der frawn sachen“ ging und es zu befürchten stand, dass deren Ehemänner und Verwandte dem Mönch ein Leid zufügten. Gegen neuerliche Inhaftierungen von der

¹²⁷ Es handelt sich dabei wohlgermerkt um kein „Ultimatum“: Hansjörg RABANSER, „*Es sint personen, die mit kinsten umbgen* [...]“ – Zauberei im „Innsbrucker Hexenprozess“ und seine [!] Ausführenden, in: Ein Fels in der Brandung? Bischof Golser und der Innsbrucker Hexenprozess von 1485, hg. von Andreas Exenberger, Kufstein 2015, 117–136, hier 133.

¹²⁸ Der Text lautet: „Brueder Hainrichen Institoris, prediger ordens, inquisitor, in der heiligen schrift doctor, ist ein monad ein frey gelait gegeben, durch unsers g. h. lande ze ziehen und darinn ze sein etc. actum an eritag nach Leonhardi anno [1485].“ Tiroler Landesarchiv, Ältere Regierungskopialbücher, Band 7/H/1485, 214.

¹²⁹ Tiroler Landesarchiv, Ältere Regierungskopialbücher, Band 6/G/1484, 68.

¹³⁰ Tiroler Landesarchiv, Ältere Regierungskopialbücher, Band 7/H/1485, 214.

¹³¹ Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, Num. 20, Ad Litt. D., 11; vgl. SINNACHER, Beyträge (wie Anm. 44) 630; AMMANN, Hexenprozess (wie Anm. 8) 84–85.

¹³² Ebd. 30.

¹³³ Vgl. ebd. 74–75 u. 76 Anm. 3.

Hexerei bezichtigten Personen spricht, dass der Bischof erklärte, es handle sich zwar um eine Materie, die ihm von Amts wegen zustehe. Er tue dabei aber nichts ohne den Erzherzog. Er werde diesen mit der Angelegenheit befassen, sobald er „am peldisten zu seinen gnaden mit fueg mag chömen“.¹³⁴ Eine gewisse Eile wie bei einem laufenden Gerichtsverfahren scheint also nicht vorgelegen zu sein.

Im Winter 1484/85 galt es, die Nachwirkungen des Gerichtsverfahrens vom Herbst beizulegen, denn Golser wollte den Inquisitor vor allem deshalb nicht mehr in die Angelegenheit einbeziehen, weil er „vormaln als vast erriert [so stark gefehlt, Anm. M.T.] hat in seinem proceß“ und seine begangenen Irrtümer „ad dissensiones ne dicam scandalā“ (zu Meinungsverschiedenheiten, um nicht zu sagen Skandalen) geführt hatten. Deshalb sprach der Bischof dem Mönch in einem Brief vom 8. Februar 1486 trotz dessen anfänglich meisterhaften schriftlichen Darlegungen die Fähigkeit ab, in dieser Angelegenheit weiter zu agieren. Um seine Haltung zu verdeutlichen, erwähnte Golser in dem – nicht für die Öffentlichkeit gedachten, sondern an einen „Bruder Niclas“ gerichteten – Schreiben zudem, dass ihn der Aufenthalt Kramers, dem er schon öfters die Heimreise in sein Stammkloster nahegelegt habe, in seinem Bistum „gar vast“ (fest) verdrieße und dass er nach dessen letztem Auftritt vor dem Brixner Domkapitel glaube, der – damals etwa 56-jährige – Inquisitor sei „propter senium [auf Grund des Alters, Anm. M.T.] gantz chindisch“ geworden. Ja, der gereizte Bischof bezeichnete den Mönch nun sogar überhaupt als verrückt („ipse realiter mihi delirare videtur“)¹³⁵ – heftige Worte, die in der Literatur häufig zitiert und schon von Ammann auch als Beleg dafür verwendet wurden, dass nur Golsers „Energie“ die Fortsetzung der unheilvollen Hexenprozesse in Innsbruck verhindert habe.¹³⁶ Dabei betonte der Bischof in seinem Schreiben an den Inquisitor vom gleichen Tag selbst, dass in der entsprechenden Angelegenheit, für die er ausdrücklich von Amts wegen allein zuständig war, „nihil fructuose fiere posset sine sue excellentie assistentia“ (nichts Fruchtbares bewirkt werden kann ohne Mitwirkung seiner Exzellenz, des Erzherzogs).¹³⁷ Diese Aussage Golsers bestätigt abermals die entscheidende Rolle des Tiroler Landesfürsten bei den Hexenverfolgungen in Innsbruck.

Unklar bleibt, ob den Inquisitor wirklich der Brief des Bischofs vom 8. Februar 1486, worin dieser Kramer neuerlich zum Verlassen der Diözese Brixen aufforderte, dazu bewegte, aus Tirol abzureisen. Und falls dies zutrifft: Tat er es aufgrund der darin erwähnten Gefahr von Übergriffen durch Prozessgeschädigte¹³⁸ oder nicht vielmehr infolge der Einsicht, dass angesichts der von Golser angekündigten Einbeziehung des Erzherzogs weitere Hexenverfolgungen vollends aussichtslos waren?

Die Überbewertung von Golsers Rolle beim Hexenprozess von 1485 führte übrigens auch zu fragwürdigen Einschätzungen der im Brixner Diözesanarchiv erhaltenen Aufzeichnungen zu Kramers inquisitorischer Tätigkeit in Tirol. Sie verleitet zur Vorstellung, die Unterlagen seien „zur Information des Brixner Bischofs angefer-

¹³⁴ Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, Num. 20, Ad Litt. D., 12; vgl. SINNACHER, Beyträge (wie Anm. 44) 631–633; AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 85–87.

¹³⁵ Ebd.

¹³⁶ Vgl. AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 30.

¹³⁷ Diözesanarchiv Brixen, HA 2267, Num. 20, Ad Litt. D., 12; vgl. SINNACHER, Beyträge (wie Anm. 44) 632; AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 87.

¹³⁸ Vgl. SINNACHER, Beyträge (wie Anm. 44) 632; AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 87.

tigt¹³⁹ worden, hätten „Berichte Kramers an den Bischof“¹⁴⁰ dargestellt oder seien sogar „Handakten Golsers“¹⁴¹ gewesen. Zutreffender erscheinen jedoch die Angaben im *Hexenhammer*, wonach die Aufzeichnungen „bei dem Bischof von Brixen hinterlegt worden“¹⁴² waren.

Die „bösen Räte“ Sigmunds als Verursacher der Hexenverfolgung?

Die in der Literatur verbreitete – aber nicht zutreffende – Vorstellung von einem beinahe „verblödeten“ und damit nur noch begrenzt schulfähigen Erzherzog Sigmund kontrastierte nicht nur auffällig mit der vermeintlich überragenden Bedeutung Bischof Golsers bei der Bekämpfung des skandalösen Tiroler Hexentreibens, sondern warf zudem die Frage auf, wer denn tatsächlich die Hauptverantwortung dafür trug. Dass es nicht der päpstliche Inquisitor Heinrich Kramer gewesen sein konnte, stand für die geistlichen Tiroler Historiker des 19. Jahrhunderts von vornherein fest.

Die Schuldigen wurden denn auch bald gefunden: Es waren angeblich die landfremden „bösen Räte“ des Erzherzogs, die sich bei ihrem erbitterten Machtkampf mit Kaiser Friedrich III. und den Tiroler Ständen skrupellos der Hexenverfolgungen bedient hatten – und nicht etwa verfolgungsbereite Kreise der einheimischen Bevölkerung.¹⁴³ In Josef Eggers *Geschichte Tirols* aus dem Jahr 1872 heißt es, die „bösen Räte“ hätten Sigmund so betört, dass sie sich durch die Hexenprozesse ungehindert „mißliebige Personen vom Halse zu schaffen und sich dadurch zu bereichern“ vermochten.¹⁴⁴

In diesem politischen Minenfeld erschien es auch nicht verwunderlich, dass Kramers Unternehmung scheiterte. Während der Priester Franz Anton Sinnacher den Inquisitor in seiner Diözesangeschichte aus dem Jahr 1828 noch dadurch entschuldigte, dass er sich bei den Hexenverhören durch „grundlose Aussagen [habe] hintergehen“ lassen,¹⁴⁵ erklärte der Geistliche Ludwig Rapp in seinem 1874 publizierte Werk mit dem bezeichnenden Titel *Die Hexenprozesse und ihre Gegner aus Tirol*, Kramer habe „unkluger Weise sich in diese unliebsamen Händel zu tief eingelassen

¹³⁹ Heide DIENST, Lebensbewältigung durch Magie. Alltägliche Zauberei in Innsbruck gegen Ende des 15. Jahrhunderts, in: *Alltag im 16. Jahrhundert. Studien zu Lebensformen in mitteleuropäischen Städten* (Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit 14), hg. von Alfred Kohler / Heinrich Lutz, Wien 1987, 80–116, hier 87.

¹⁴⁰ KRAMER (Institoris), *Hexenhammer* (wie Anm. 2) 369 Anm. 65.

¹⁴¹ BEHRINGER, *Rom* (wie Anm. 4) 68.

¹⁴² KRAMER (Institoris), *Hexenhammer* (wie Anm. 2) 369.

¹⁴³ Vgl. Hermann WOPFNER, *Bergbauernbuch. Von Arbeit und Leben des Tiroler Bergbauern*, Band 2: *Bäuerliche Kultur und Gemeinwesen* (Schlern-Schriften 297), bearb. und hg. von Nikolaus Grass, Innsbruck 1995, 93. Dem steirischen Forscher Fritz BYLOFF erschien sogar der aus Werfen im Salzburgischen stammende Hexenverfolgungsgegner Golser als eine „urtirolische, auch in der erfrischenden Kraft seiner Sprache durchaus bodenständige“ Persönlichkeit: BYLOFF, *Hexenglaube* (wie Anm. 22) 20.

¹⁴⁴ Josef EGGER, *Geschichte Tirols von den ältesten Zeiten bis in die Neuzeit*, Band 1, Innsbruck 1872, 606–607.

¹⁴⁵ Vgl. SINNACHER, *Beyträge* (wie Anm. 44) 634.

und dadurch mit Recht das Mißfallen aller Verständigen und besonders des scharfsichtigen Bischofs von Brixen verschuldet“.¹⁴⁶ In der zweiten Auflage seines Buches von 1891 bezeichnete es Rapp sogar als „die Hauptursache des kläglichen Ausganges seiner Mission in Tirol“, dass sich Kramer „unklugerweise auch in diese unliebsamen Händel verstricken“ habe lassen.¹⁴⁷

Anna Spießin als Verursacherin der Hexenverfolgung?

Zum Kreis der Übeltäter zählte man auch Erzherzog Sigmunds Mätresse Anna Spießin. Von ihr berichtet der ebenfalls dem geistlichen Stand angehörende Historiker Albert Jäger in seiner Publikation aus dem Jahr 1873:

„Dieses Weibes bedienten sich die treulosen Höflinge, wenn sie ihre bösen Anschläge durchsetzen wollten. Die ‚Spiessin‘ übte eine solche Gewalt über Sigmund, dass er willenlos von ihr abhing. Sie hatte dem blöden Manne beigebracht, dass sie Teufel bannen könne, und wenn sie ihn davon überzeugen wollte, liess sie ihn Stimmen hören von ‚Buben, Verrückten und andern Leuten‘, die in Ofen oder Mauern verborgen waren, und nach Verabredung auf ihre Fragen Antwort gaben.“¹⁴⁸

Dieser Vorwurf wurde um 1487 erhoben. Schon angesichts des großen Skandals, den die Frau damit verursachte, muss es als sehr unwahrscheinlich gelten, dass sie dieses Schauspiel jahrelang praktizierte¹⁴⁹ – wenn es sich dabei nicht ohnehin nur um eine propagandistische Unterstellung handelte.¹⁵⁰ Jedenfalls scheint das magische Treiben der Spießin in den Akten des Hexenprozesses von 1485 nicht auf.

Dennoch schrieb ihr Jäger „grossen Antheil an dem Aufschwunge [zu], den das Hexenwesen und die Hexenprozesse in den letzten Jahren des Herzogs Sigmund nahmen“.¹⁵¹ Aus den Angaben des ehemaligen landesfürstlichen Türhüters Jörg Ott leitete der Autor ab, dass die Spießin tatsächlich das Haupt einer Gruppe von „schamlosen Weibern“ war, „die sich rühmten die Zauberkunst von ihr gelernt zu haben, und ebenfalls am Hofe Sigmunds ihr Unwesen trieben“.¹⁵²

¹⁴⁶ Ludwig RAPP, Die Hexenprozesse und ihre Gegner aus Tirol. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte, Innsbruck 1874, 7.

¹⁴⁷ RAPP, Hexenprozesse, 2. Auflage (wie Anm. 14) 11.

¹⁴⁸ JÄGER, Übergang (wie Anm. 23) 303; vgl. die auffällig zurückhaltende Darstellung bei JÄGER, Blühtezeit (wie Anm. 20) 306, 327–328 Anm. 5, 333.

¹⁴⁹ Während Wolfgang ZIEGLER die von ihm als „Zaubereintrige“ bezeichneten Teufelsoffenbarungen nicht „als Folge des Hexenprozesses“ gelten ließ (ZIEGLER, Möglichkeiten [wie Anm. 124], 108), übernahm André SCHNYDER später die Vorstellung CARMELLES von einer mehrere Jahre lang dauernden so genannten „Ofenaffäre“ und wollte folglich eine Verstrickung des Inquisitors darin nicht ausschließen: vgl. SCHNYDER, Malleus (wie Anm. 33) 428, Anm. 61.

¹⁵⁰ Vgl. dazu HEGI, Räte (wie Anm. 25) 123–124.

¹⁵¹ JÄGER, Übergang (wie Anm. 23) 303.

¹⁵² Ebd.; vgl. auch Hansjörg RABANSER, Hexenwahn. Schicksale und Hintergründe. Die Tiroler Hexenprozesse, Innsbruck/Wien 2006, 47 und 196–197.

In Anlehnung an Jäger scheint Sigmunds Mätresse bemerkenswerterweise noch in einer der ersten Publikationen der Tiroler Frauengeschichtsforschung als Hauptverursacherin der regionalen Hexenverfolgungen auf. Dort heißt es: „Durch das Treiben der Spiessin kam es in Tirol in den 70er und 80er Jahren zu einem Aufschwung des Teufel- und Hexenwesens, weshalb am 23. Juli 1485 der Brixner Bischof Golser die Bulle ‚Summis‘ [...] verkünden ließ.“¹⁵³

Die Tiroler Landstände als Gegner der Hexenverfolgung?

Die Vorstellung, dass der Innsbrucker Hexenprozess bereits einen Teil der nachfolgenden politischen Kämpfe bildete, geht auf eine Andeutung Sinnachers im Jahr 1828 zurück¹⁵⁴ und ist nachweislich falsch. Sie ermöglichte es allerdings, neben Bischof Golser auch die Tiroler Landstände – sozusagen die Vertreter der Bevölkerung – als segensreich wirkende Gegner der Hexenverfolgungen darzustellen.

So behauptete Joseph Rapp schon in einer 1829 erschienenen Publikation: „Gegen die [...] Hexenprozesse, die früher bei unsern Gerichten völlig unbekannt waren, erhoben die Väter des Landes auf dem Landtage zu Hall (1487) nachdrückliche Beschwerde, woraus ihr frommer und für jene Zeit wahrhaft aufgeklärter Sinn ruhmvoll hervorleuchtet.“¹⁵⁵ Man glaubte auch später noch gerne, dass „das Auftreten der Tiroler Landstände auf dem Landtage zu Hall 1487“ dem regionalen Hexenwesen „ein Ende“ bereitet habe.¹⁵⁶ Diese Vorstellungen übernahm sogar Hartmann Ammann in seine Quellenstudie – selbstverständlich ohne einen entsprechenden Beleg anführen zu können –, indem er schrieb:

„Die Hofpartei, welche den schwachen Erzherzog Sigmund vollständig beherrschte, benützte die Sendung des Inquisitors als willkommenen Deckmantel, um missliebige Persönlichkeiten bei Seite zu schaffen. Dies gewissenlose Vorgehen bildete dann auch einen der vielen Klagepunkte, die auf dem Landtag von 1487 von den Ständen gegen die Misswirthschaft im Lande vorgebracht wurden.“¹⁵⁷

Letztlich fand die Behauptung, der Tiroler Landesfürst sei auf dem Landtag dafür kritisiert worden, dass bei den Hexenverfolgungen „in jüngst vergangener Zeit ‚viele Personen gefangen, gemartert und ungnädiglich gehalten worden seien [...]‘“, auch Eingang in die weit verbreitete *Geschichte der Hexenprozesse* von Soldan und

¹⁵³ Silvia CARAMELLE, Katharina von Sachsen. Erzherzog Sigmunds zweite Gemahlin. Ihr Leben an der Seite des Tiroler Landesfürsten, in: Margarethe Köfler / Silvia Caramelle, Die beiden Frauen des Erzherzogs Sigmund von Österreich-Tirol (Schlern-Schriften 269), Innsbruck 1982, 115–236, hier 162.

¹⁵⁴ Vgl. SINNACHER, Beyträge (wie Anm. 44) 633–634.

¹⁵⁵ Joseph RAPP, Ueber das vaterländische Statutenwesen, in: Beiträge zur Geschichte, Statistik, Naturkunde und Kunst von Tirol und Vorarlberg, Band 5, Innsbruck 1829, 1–229, hier 4. Der erste Gliedsatz ist im Original gesperrt gedruckt.

¹⁵⁶ JÄGER, Übergang (wie Anm. 23) 304–305.

¹⁵⁷ AMMANN, Hexenprocess (wie Anm. 8) 4.

Heppe.¹⁵⁸ In Wirklichkeit protestierten die Landstände 1487 aber nicht gegen das Schicksal der Angeklagten des Innsbrucker Hexenprozesses, sondern gegen die Verfolgung politischer Gegner durch die bayernfreundlichen Räte Erzherzog Sigmunds in der nachfolgenden Zeit und gegen das Treiben der Spießin mit dem Ofenorakel.¹⁵⁹ Ihr und den Räten wurde vorgeworfen, sie hätten

„leüth, sy sein, wer sy wellen, in meur vermaurt, auch in die offen gestossen, unnd in seiner F[ürstlichen] G[nade]n gegenwertigkhait, als ob ain gepannter teuffel darin war, gefragt umb das und jenen sachen. Da der unendlich theüffel nach derselben personen leuth unnderrichtung geredt unnd anzaigen auf etwo vil person gethan haben, die darnach gefanggen, gemartert unnd ungnedigelic gehalten worden sein, das doch mercklich wider got unnd seiner F[ürstlichen] G[nade]n sel selligkhait unnd wider den glauben ist.“¹⁶⁰

Dieser Vorwurf findet sich bereits in einem Schreiben Kaiser Friedrichs III. aus Nürnberg vom 15. August 1487 an die Tiroler Stände. Darin heißt es, Sigmunds Räte hätten dem Erzherzog durch die Spießin einreden lassen, dass ihr „der teuffel“ vor den Anhängern des Hauses Österreich „warnung thue“. Daraufhin hätten die Betroffenen „manigfaltig unschuldig pein unnd martern leiden“ müssen.¹⁶¹ Im Gegensatz zu damals¹⁶² liegen für den vorangegangenen Hexenprozess bekanntlich keine Hinweise auf den Einsatz der Folter vor.¹⁶³ Vielleicht meinte Eric Wilson deshalb, dass der Erzherzog während des Haller Landtags von 1487 nochmals eine kleine Hexenjagd („limited hunt“) veranlasst habe,¹⁶⁴ was jedoch vollkommen auszuschließen ist.

Aus dem Schreiben Kaiser Friedrichs geht des Weiteren hervor, dass sich gegen die „Teufels-Offenbarungen“¹⁶⁵ der Spießin Widerstand formiert hatte. Deshalb habe die am Hof einflussreiche Frau „mit offen, waren, schwären unnd peinlichen mandaten verpieten lassen, das niemandt so von sollich irer poshaidt reden“ solle.¹⁶⁶ Ohne dass jemals ein Beleg für ein solches Mandat gefunden worden wäre¹⁶⁷ und obwohl entsprechende Widersetzlichkeiten selbst laut den ständischen Beschwerden nur „bey hohen unnd schwären ungnaden“¹⁶⁸ untersagt waren, konstruierte die Überliefe-

¹⁵⁸ SOLDAN/HEPPE, Hexenprozesse (wie Anm. 15) 253.

¹⁵⁹ Vgl. EGGER, Geschichte (wie Anm. 144) 606–607.

¹⁶⁰ Tiroler Landesarchiv, Handschrift 48, fol. 134a; vgl. Gottfried PRIMISSER, Der Krieg mit den Venezianern unter dem Erzherzog Siegmund Grafen zu Tirol, mit Urkunden, in: Der Sammler für Geschichte und Statistik von Tirol, Band 2, Innsbruck 1807, 97–280, hier 237–238; JÄGER, Übergang (wie Anm. 23) 339 u. 348; vgl. auch BAUM, Sigmund (wie Anm. 10) 485–488.

¹⁶¹ Tiroler Landesarchiv, Handschrift 48, fol. 135b; vgl. PRIMISSER, Krieg (wie Anm. 160) 242.

¹⁶² Vgl. JÄGER, Blütezeit (wie Anm. 20) 332; JÄGER, Übergang (wie Anm. 23) 343–344; HEGI, Räte (wie Anm. 25) 69 und 81–82.

¹⁶³ Vgl. AMMANN, Hexenprozess (wie Anm. 8) 64. Die Beschwerden der Stände können nicht mehr als Hinweis auf die Anwendung der Folter beim Innsbrucker Hexenprozess gelten: vgl. Gabriele TROGER, Der Innsbrucker Hexenprozeß von 1485 als erster und einziger Zaubereiprozeß der inquisitio haereticae pravitatis in Tirol, Diss. iur., Innsbruck 1999, 64.

¹⁶⁴ WILSON, Institoris (wie Anm. 31) 92.

¹⁶⁵ JÄGER, Blütezeit (wie Anm. 20) 327–328 Anm. 5.

¹⁶⁶ Tiroler Landesarchiv, Handschrift 48, fol. 135b; vgl. PRIMISSER, Krieg (wie Anm. 160) 242.

¹⁶⁷ Vgl. HEGI, Räte (wie Anm. 25) 129.

¹⁶⁸ Tiroler Landesarchiv, Handschrift 48, fol. 131a; PRIMISSER, Krieg (wie Anm. 160) 223.

nung später daraus einen Erlass, „der es bei Todesstrafe verbot, über den Erzherzog und das Regiment Kritik zu äußern“.¹⁶⁹

Dass der Innsbrucker Hexenprozess von 1485 nicht mit den politischen Kämpfen der folgenden Zeit zusammenhing, ist eigentlich schon daraus ersichtlich, dass im umfangreichen zeitgenössischen Schrifttum gegen die abgesetzten Räte und die Spießin nie der Vorwurf erhoben wurde, sie hätten Hexereianklagen für ihre Zwecke missbraucht. Weder Kaiser Friedrich III. noch die Stände führten diesbezüglich etwas in der langen Liste der Verfehlungen des Erzherzogs auf.¹⁷⁰ Im Unterschied zur Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts wusste man dessen aktive Rolle bei der Beendigung der Innsbrucker Hexenverfolgungen damals anscheinend noch zu schätzen.

Das Traktat des Ulrich Molitoris

Aus dem Dargelegten ergibt sich, dass das 1489 zeitgleich auf Deutsch und Lateinisch erschienene Traktat mit den Titeln *Von den Unholden und Hexen* und *De laniis et phitoniciis mulieribus*¹⁷¹ von Erzherzog Sigmund nicht auf Grund einer Kritik des Tiroler Landtags an den Hexenverfolgungen¹⁷² in Auftrag gegeben worden sein konnte. Nach den Erfahrungen mit dem Prozess vom Oktober 1485 war der – eben nicht „verblödete“ – Sigmund verständlicherweise selbst an einer Klärung der dabei aufgeworfenen Grundsatzfragen nach dem Realitätscharakter von Zauberei und der gerechten Form ihrer Bestrafung interessiert.¹⁷³ Der dem erzherzoglichen Rat Dr. Ulrich Molitoris erteilte Auftrag zur Abfassung des Traktats darf nicht von vornherein als Beleg für eine obsessive Hexenangst ausgelegt werden,¹⁷⁴ sondern bezeugt vielmehr ein weiteres Mal die vernünftige Haltung, mit der Sigmund damals agierte.¹⁷⁵ Die von Molitoris im Buch vertretene gemäßigte Auffassung vom Hexenwesen entsprach zweifellos den Erwartungen des Auftraggebers.¹⁷⁶

Laut seiner Einleitung wurde das Traktat verfasst, weil etliche „Weise“ (Räte) des Erzherzogs glaubten, dass an den Hexenvorstellungen „etwas dran“ sei und dass „soliche weiber umb ir verschuldigung des tods wurdig“ seien. Andere „aber villeicht ver-

¹⁶⁹ BAUM, Sigmund (wie Anm. 10) 483; HEGI, Räte (wie Anm. 25) 47 und 129.

¹⁷⁰ Vgl. HEGI, Räte (wie Anm. 25) 129–130; zum Thema „Instrumentalisierung“ vgl. Manfred TSCHAIKNER, Nutzung oder Instrumentalisierung? Hexenverfolgung und Herrschaftspraxis in Vorarlberg, Liechtenstein und der Stadt St. Gallen, in: Hexenverfolgung und Herrschaftspraxis (Trierer Hexenprozesse. Quellen und Darstellungen 7), hg. von Rita Voltmer, Trier 2005, 95–111.

¹⁷¹ Vgl. GOLD, „Von den unholden oder hexen“ (wie Anm. 61) 14–17 u. 215–216.

¹⁷² Vgl. SOLDAN/HEPPE, Hexenprozesse (wie Anm. 15) 253.

¹⁷³ Vgl. GOLD, „Von den unholden oder hexen“ (wie Anm. 61) 313.

¹⁷⁴ So meinte Albert JÄGER: „Kaum etwas schien die Gedanken dieses Fürsten seit 1470 mehr zu beschäftigen als die Hexen und Hexenmeister.“ JÄGER, Übergang (wie Anm. 23) 303 u. 305; vgl. aber auch die auffällig zurückhaltende Darstellung bei JÄGER, Blütezeit (wie Anm. 20) 306, 327–328 Anm. 5, 333.

¹⁷⁵ BAUM, Sigmund (wie Anm. 10) 441.

¹⁷⁶ Judith VENJAKOB, Der Hexenflug in der frühneuzeitlichen Druckgrafik – Entstehung, Rezeption und Symbolik eines Bildtypus (Schriftenreihe des Erlanger Instituts für Kunstgeschichte 4), Petersberg 2017, 90.

mainen die selbigen, nichtzig solcher bößer sachen zuo können und vermögen“.¹⁷⁷ Um der Verwirrung Abhilfe zu schaffen, legte Molitoris in Form von Gesprächen mit Sigmund – im Gegensatz zum kurz davor veröffentlichten *Hexenhammer* – die traditionelle theologische Auffassung von Zauberei dar, wonach allen den Hexen zugeschriebenen Taten keine Realität zukam, sondern es sich dabei nur um törichte Einbildungen oder Vorgaukelungen des Teufels handelte. Wegen ihres Abfalls von Gott und des Bündnisses mit dem Bösen sollten Hexen aber trotzdem zum Tod verurteilt werden.¹⁷⁸

An die „Ofenaffäre“ der Spießin erinnert im Traktat die Frage, ob „böse weiber durch einsprechung des tewffels künfftige ding und haimlichait der herren und der fürsten können wissen und vorsagen“. Darauf erhielt Sigmund die Antwort,

„das der teüffel weder durch sich selbs noch durch die zaubrer warlich künfftige ding nit vorsagen kan. Anders so er dann diß von subtilikait seiner natur auß dem loff des gestirns oder geschicklichait der element erkunnen mag, oder so ym got etwas zuo thuon verhengt hat, oder so er etwas den menschen einbilden oder einblasen wil, oder so er etwas auß der menschen sitten und gebert vermerckt, und dennoch so betreügt er die menschen und wirt och offft selbst betrogen.“¹⁷⁹

Erzherzog Sigmund hatte mit Molitoris' Traktat eine Publikation in Auftrag gegeben, die „in grundlegenden Punkten als Gegenentwurf“ zum *Hexenhammer* Heinrich Kramers gelten kann¹⁸⁰ und als solcher Argumentationen bot, die später für die Überwindung der Hexenverfolgungen nutzbar gemacht wurden.¹⁸¹

Zusammenfassung

Wenige Tage nachdem Papst Innozenz VIII. dem Inquisitor Heinrich Kramer/Institoris durch die Bulle *Summis desiderantes affectibus* Unterstützung für seine umstrittenen Hexenverfolgungen gewährt hatte, stellte sich auch Erzherzog Sigmund als Landesherr von Tirol und Vorderösterreich durch die Ausfertigung eines entsprechenden Geleitbriefs vom 8. Dezember 1484 auf dessen Seite, wofür ihm der Papst einige Monate später eigens dankte.

Der Erzherzog und der Bischof von Brixen, Georg Golser, förderten die im Sommer 1485 einsetzende Hexenverfolgung in Innsbruck anfänglich, erkannten jedoch bald die Problematik von Kramers inquisitorischer Tätigkeit, die auch in Kreisen

¹⁷⁷ Ulrich MOLITORIS, Von den unholden oder hexen, Augsburg 1508, o. S.; URL: <http://daten.digitalensammlungen.de/0000/bsb00004293/images/index.html?fip=193.174.98.30&id=00004293&seite=7> (Zugriff: 10.5.2018).

¹⁷⁸ Vgl. GOLD, „Von den unholden oder hexen“ (wie Anm. 61) 208–209.

¹⁷⁹ Ulrich MOLITORIS, Von den unholden oder hexen, Augsburg 1508, o. S.; URL: <http://daten.digitalensammlungen.de/0000/bsb00004293/images/index.html?fip=193.174.98.30&id=00004293&seite=70> und Bild 71 (Zugriff: 10.5.2018).

¹⁸⁰ Vgl. GOLD, „Von den unholden oder hexen“ (wie Anm. 61) 321.

¹⁸¹ Vgl. ebd. 209.

der Bevölkerung große Irritation bewirkte. Der Bischof versuchte zunächst, sich und seine Geistlichen aus dem sich Anfang Oktober abzeichnenden Hexenprozess herauszuhalten, was der Erzherzog aber nicht zuließ. Er nötigte Golser, sich mit Vertrauensmännern daran zu beteiligen, und ordnete selbst einen angesehenen Passauer Geistlichen ab.

Der Inquisitor wiederum versuchte, den Erzherzog stärker in das Geschehen einzubeziehen, indem er ihn vor magischen Bedrohungen seiner Person warnte. Damit dürfte er aber das Gegenteil dessen bewirkt haben, was bezweckt war. Ende Oktober brachte der Anwalt der Angeklagten, Dr. Johannes Merwart aus Wemding, den Prozess abrupt zum Scheitern. Er scheint vom landesfürstlichen Hof oder zumindest mit dessen Unterstützung dazu eingesetzt worden zu sein. Unmittelbar nach der Annullierung des Gerichtsverfahrens sorgte der Erzherzog auch durch die Übernahme der Kosten für einen raschen Abschluss des misslungenen Unternehmens. Kurz darauf erschwerte er Bestrebungen des Inquisitors nach einem neuen Hexenprozess dadurch, dass er ihm den landesfürstlichen Schutz entzog.

Dem Brixner Bischof kam nun die Aufgabe zu, den gescheiterten Hexenjäger von weiteren inquisitorischen Tätigkeiten abzuhalten und ihn aus der Diözese zu entfernen. Dass Golser dies über mehrere Monate hindurch nicht gelang, verleitete ihn zu gereizten Äußerungen über und an den Inquisitor. Geistliche Tiroler Geschichtsschreiber des 19. Jahrhunderts stilisierten die entsprechenden Bemühungen des Bischofs später zu einem entscheidenden Schritt gegen die aufkommenden Hexenverfolgungen, obwohl Golser erst nach dem Ende des Innsbrucker Hexenprozesses – sozusagen *post festum* – gegen Kramer aktiv geworden war.¹⁸² In der Zeit davor hatte auch er strenge Strafen für Schadenzauber mit körperlichen Folgen gefordert und den Inquisitor für seine Vorgangsweise gelobt. Dessen theoretische Argumentation bezeichnete der Bischof noch im Februar 1486 als meisterlich. Golsers Bedeutung als Gegner der Hexenverfolgungen wird vielfach überbewertet.

Geistliche Historiker des 19. Jahrhunderts setzten auch die Mär in Umlauf, dass der zu leichtgläubige Inquisitor ein Opfer der Geldgier, Intrigen und Ränke der landfremden Räte Erzherzog Sigmunds geworden sei, die den Innsbrucker Hexenprozess für ihre Zwecke zu nützen gewusst hätten. Ein weiteres Missverständnis bildet die Behauptung, die Tiroler Landstände hätten dagegen Widerstand geleistet. Die erhaltenen Quellen lassen vielmehr erkennen, dass der Landesfürst selbst die entscheidenden Schritte sowohl zur Einleitung als auch zur Beendigung der frühen Hexenverfolgung in seinem Territorium setzte.

¹⁸² Vgl. ZIEGELER, Möglichkeiten (wie Anm. 124) 88; WILSON, Institoris (wie Anm. 31) 106–107.